

Implementación del uso de drones para la generación de alertas tempranas por riesgos ambientales en cuencas hidrográficas

Implementation of the use of drones for the generation of early warnings for environmental risks in watersheds

Leidy Karinna Cristancho Velandia, Camila Páez García¹

Ingeniería Ambiental, Universidad Santo Tomás, Colombia.
¹camilapaezg1902@gmail.com

Resumen

El uso de drones en la detección temprana y gestión de riesgos ambientales de índole hídrica en cuencas hidrográficas permite un análisis detallado de variables clave como el clima, la topografía, la geomorfología, la carga de sedimentos, el nivel de la lámina de agua y la actividad antrópica, generando un fortalecimiento en los sistemas de alerta temprana al mejorar los tiempos, costos y condiciones propias del trabajo de campo.

Este artículo se constituye como una revisión bibliográfica enfocada en evaluar la implementación de UAV para apoyar mecanismos preventivos o planes de acción específicamente en eventos de la dinámica hidrológica. Para este fin, se llevó a cabo una investigación sobre los avances nacionales e internacionales ligados al monitoreo hídrico, la mitigación de alertas ambientales y los drones como ejes de control en cuencas. Obteniendo como resultados que en el contexto internacional, los UAV se han posicionado como una herramienta de alta relevancia en el seguimiento, elaboración de modelos y optimización en los procesos de alerta temprana, por el contrario en Colombia, el uso de estas herramientas se ha limitado únicamente a acciones de recolección de datos básicos y reconocimiento preliminar de áreas.

El panorama existente visibiliza las barreras actuales en cuanto a la ausencia de capacitación, la escasez de vinculación por parte de la academia, entidades ambientales, organizaciones y comunidad, al igual que la deficiencia de estudios aplicados con financiamiento para abordar las problemáticas hidrológicas de manera más exhaustiva. En este sentido, el análisis resalta el potencial de los drones en el fortalecimiento de los alcances SAT, mitigando restricciones técnicas y conceptuales en la gestión del riesgo en cuencas hídricas.

Palabras clave: Sistemas de alertas temprana, Drones en Colombia, Cuencas hidrográficas

Abstract

The use of drones in the early detection and management of water-related environmental risks in river basins allows for a detailed analysis of key variables such as climate, topography, geomorphology, sediment load, water level, and anthropogenic activity, strengthening early warning systems by improving the timing, costs, and conditions of fieldwork. This article is a literature review focused on evaluating the implementation of UAVs to support preventive mechanisms or action plans specifically in hydrological events. To this end, research was conducted on national and international advances related to water monitoring, environmental alert mitigation, and drones as control mechanisms in watersheds. The results show that, in the international context, UAVs have positioned themselves as a highly relevant tool for monitoring, modeling, and optimizing early warning processes. In contrast, in Colombia, the use of these tools has been limited solely to basic data collection and preliminary reconnaissance of areas. The current situation highlights existing barriers in terms of a lack of training, insufficient links between academia, environmental entities, organizations, and the community, as well as a lack of funded applied studies to address hydrological issues more comprehensively. In this regard, the analysis highlights the potential of drones in strengthening the scope of SAT, mitigating technical and conceptual restrictions in watershed risk management.

Keywords: Early Warnings, Drones in Colombia, Hydrological Basin

Introducción

El uso de drones es una herramienta clave para generar alertas tempranas por riesgos ambientales en cuencas hidrográficas, ya que favorece el análisis e interpretación de variables meteorológicas, geomorfológicas, sociales y de los demás componentes ambientales de estos sistemas, considerando que los métodos convencionales presentan desventajas en función de la cobertura temporal y espacial, pues, se realizan manualmente y emplean equipos de carácter in situ. A partir de una revisión bibliográfica especializada, el estudio tiene como objetivo analizar la exactitud y viabilidad técnica de la implementación de aeronaves no tripuladas en la toma de datos necesarios para determinar posibles eventos hidrológicos en zonas de alta vulnerabilidad, los cuales podrían generar riesgos ambientales. De este modo, los drones como herramienta de apoyo contribuyen en el trabajo de campo respecto a investigaciones futuras, reduciendo significativamente el uso de recursos económicos y optimizando el manejo de los riesgos.

Durante el desarrollo del artículo se evidenció una predominancia de metodologías y estudios pertinentes a la revisión, en su mayoría en contextos internacionales, cuyos ejes evidencian la viabilidad del uso de drones tanto para el monitoreo como para la caracterización de parámetros hidrológicos en cuerpos de agua superficiales, la bibliografía demuestra la precisión de las aeronaves no tripuladas, principalmente en la medición y control de los niveles de agua en fuentes hídricas, a pesar de trabajar bajo condiciones de difícil acceso (Bandini et al. 2017). En coherencia con lo anterior, los UAV han demostrado ser una herramienta de apoyo fundamental para la evaluación de eventos hidrológicos extremos, siendo útiles a priori y a posteriori en eventos de inundación, facilitando el diagnóstico de áreas afectadas, reconstrucción, estimación de caudales, temporalidad y periodicidad de los eventos, aportando información amplia y crucial en la gestión del riesgo y SAT (Tauro et al., 2016).

Asimismo, se data de estudios multitemporales articulados mediante fotogrametría UAV, dando lugar a la identificación morfológica en cauces, así como el hidrodinamismo en diferentes escalas

temporales y espaciales. A nivel internacional, el control y regulación del recurso en infraestructuras hidráulicas e hídricas se ve favorecido por la implementación de drones como herramientas de medición en embalses. (E. Ridolfi y P. Manciola, 2018).

Investigaciones realizadas principalmente en Norteamérica, Asia y Europa tienen como eje en común el uso de drones que contienen sensores ópticos, térmicos y multispectrales para la observación de la fluctuación en los niveles de agua, seguimiento a zonas inundables, delimitación de la geomorfología y cauces de corrientes hídricas, donde su aplicación demuestra un fortalecimiento en los sistemas de detección en comparación con procedimientos convencionales. Esto ha permitido el reconocimiento oportuno de amenazas que a su vez desencadenan una toma de decisiones respaldadas en información veraz y actual en la reducción de riesgos ambientales.

En el caso de Colombia, las amenazas y vulnerabilidades están ligadas a factores hídricos, climáticos y edáficos que se centran en lluvias torrenciales, inundaciones, deslizamientos, sequías extremas e incluso escasez del recurso hídrico, los cuales llegan a ser consecuencia de la susceptibilidad que tiene el territorio nacional a la variabilidad y al cambio climático; dado que las alzas de temperatura a nivel global corresponden a una amenaza directa tanto en el aumento o disminución de precipitaciones. Las inundaciones que son recurrentes y, por ende, destructivas en potencia, se relacionan con lluvias que aumentan progresivamente el caudal contenido en los cauces de cuencas, superando así las láminas de agua de las orillas naturales y artificiales, un panorama difícil de identificar en el desbordamiento y disgregación del fluido sobre los valles, afloramientos y zonas aledañas.

Según el IDEAM (2023), las inundaciones se pueden dividir en dos tipos: primero, se definen las inundaciones lentas, con incidencia en las zonas planas de los valles y ríos aluviales extensos, y los incrementos del nivel hídrico se miden en centímetros, dejando como producto inundaciones de grandes extensiones, pero pocas vulneraciones en vidas humanas. Por otro lado, las inundaciones súbitas y avenidas torrenciales representan afectaciones menores en área,

pero tienen un potencial destructivo mayor, ocasionando la pérdida de vidas humanas y de biodiversidad. Estos impactos se han observado en las partes altas de las cuencas finalizando aguas abajo, arrasando y alterando las condiciones bióticas, abióticas y antrópicas de una cuenca (IDEAM,2023).

En la historia del país se han registrado múltiples eventos catastróficos relacionados con el recurso hídrico, destacando la inundación que provocó la avenida torrencial de Mocoa en Putumayo, el 31 de marzo de 2017, derivando en el fallecimiento de aproximadamente 335 personas y más de 400 heridos; las posibles causas de este desastre se pueden atribuir a la deforestación en las cuencas altas y el mal uso del suelo, según el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas Sinchi (2023). Por otro lado, se contextualizan eventos más recientes como la avenida torrencial en Quetame municipio de Cundinamarca, el día 20 de julio del 2023, con efectos adversos que incluyen aproximadamente 29 víctimas mortales y más de 25 familias damnificadas, este suceso es resultado de las crecientes súbitas de cuatro quebradas que colapsaron a consecuencia de lluvias torrenciales en la zona.

En este orden de ideas, estos dos eventos hidroclimatológicos, como los demás registrados en la historia del país, cuentan con puntos característicos en común, a pesar de la diferencia temporal. Es importante partir de la falta de estudios actuales, seguimientos, controles y monitoreos en las áreas con mayor susceptibilidad hídrica, climatológica y/o sísmica del país, esto con el objetivo de aportar a una gestión del riesgo óptima y generación de alertas hídricas que permitan prevenir y controlar eventos hídricos extremos y potencialmente peligrosos.

La gestión del riesgo está ligada a la generación de alertas tempranas sobre el manejo y control de cuencas hidrográficas, además del conocimiento de la diversidad climática e hidrológica en las diferentes áreas del país, por ejemplo, el exceso de agua es la causa principal de inundaciones, avalanchas, avenidas torrenciales y deslizamientos que atentan con la calidad y cantidad del recurso hídrico, la geomorfología de la cuenca, la biodiversidad, el bienestar humano y ecológico.

Muchas de las cuencas en Colombia no cuentan con un adecuado sistema de instrumentación, que promueva la posibilidad de generar alertas tempranas a las comunidades sobre eventos catastróficos asociados directamente a la variación climática. Actualmente, se han presentado eventos torrenciales en varios afluentes, que causaron una afectación en el patrimonio natural e inundaron el casco urbano de los municipios aledaños. Este tipo de situaciones se ven enlazadas con la ausencia de políticas públicas y herramientas alternativas que eviten estos escenarios y permitan la reducción del mismo. Por esta razón, la aplicación de un SAT (sistema de alertas tempranas) es tan relevante, independientemente de factores como el grado de tecnificación; las particularidades propias de la región en la que se encuentra la cuenca y su acceso geográfico; incluyendo la disponibilidad de la información geofísica; las comunidades existentes y los recursos del entorno. El IDEAM establece la alerta y su grado de complejidad, mientras que las autoridades nacionales son las responsables de capacitar previamente a la comunidad; Los fenómenos naturales pueden ser monitoreados mediante sensores remotos (vigilancia local o automática a distancia). Sin embargo, cabe resaltar que, debido a la alteración intrínseca del comportamiento de los fenómenos locales, la dinámica de estos puede verse modificada en una escala espacio/tiempo muy reducida, lo que causa que no sean detectados por el sistema de monitoreo, incluyendo satélites y radares.

Con base en lo anterior, la revisión bibliográfica respalda que los drones se comprenden como una herramienta técnica viable, cuyas características fortalecen los sistemas de alerta temprana, estructurándolos de manera confiable respecto a los riesgos ambientales, principalmente en lugares de alta variabilidad hidroclimática y de difícil acceso, en donde los monitoreos convencionales suelen ser deficientes por la naturaleza del entorno. Las ventajas más destacadas de los UAV corresponden a la accesibilidad y observación detallada de datos reales, los cuales permiten un mejor análisis de las condiciones propias del territorio, aportando directamente a la toma de decisiones referentes al monitoreo de cuencas hidrográficas. Desde esta perspectiva, el artículo

funciona como una fuente de información inicial sobre la implementación de drones en el ámbito hidroambiental, aportando como un punto de partida para futuras investigaciones e implementaciones de técnicas en el seguimiento del recurso hídrico del país.

Con base en lo anterior, se resalta la importancia de aplicar herramientas como drones motivados por el aumento en la demandas de metodologías centrada en la observación geofísica y en la caracterización de los fenómenos ligados al flujo hídrico superficial, teniendo en cuenta que las tecnologías de la información espacial han permitido un avance significativo en la obtención de datos precisos y el acceso de información cartográfica por medio de la fotogrametría digital, para tener como finalidad el soporte y toma de decisiones a corto tiempo. Dentro de esta revisión bibliográfica, se realiza una compilación del uso de drones para lograr una óptima gestión y comprensión de información respecto al manejo de cuencas hidrográficas. En este orden de ideas, el uso de tecnologías novedosas que aporten en el control y prevención es indispensable en un país diverso climatológicamente hablando, como lo es Colombia, y que además aporte en el crecimiento científico, ingenieril y tecnológico.

Metodología

Para el artículo de revisión titulado "Implementación del uso de drones para la generación de alertas tempranas por riesgos ambientales en cuencas hidrográficas", se analizó la bibliografía pertinente basada en el uso actual de aeronaves no tripuladas, las cuales son implementadas principalmente en la gestión y generación de alertas de eventos hidro climáticos, el protocolo realizado para el desarrollo del mismo se basó en los siguientes pasos:

1. Formulación de ecuaciones de búsqueda e identificación de palabras clave.
2. Proceso de inclusión/exclusión de la bibliografía encontrada.
3. Selección de las diferentes bases de datos existentes.
4. Análisis y evaluación detallada de la bibliografía anteriormente seleccionada.

Para la investigación, se dividió la metodología en subsecciones, que permitan describir los pasos con mayor exactitud, los cuales serán expuestos de la siguiente manera: formulación, búsqueda y ejecución, y por último el desenlace que obtiene los resultados a tratar en la siguiente parte del artículo.

Formulación

Para la obtención de la bibliografía pertinente se elaboró un listado de palabras clave correspondientes al tema a tratar, presentadas en la **Tabla 1**.

Tabla 1. Palabras clave. Fuente: autoras

Palabras clave	Key words
• Sistemas de alertas temprana	• Watersheds
• Gestión del riesgo	• Early Warnings
• Drones en Colombia	• Hydrological Basin
• Cuencas hidrográficas	• Water Level Measurements
• Inundaciones	• UAV
	• Photogrammetry
	• Remote Sensing
	• SIG

Inclusión y Exclusión

Posteriormente a la identificación de las palabras claves, se formulan las diferentes ecuaciones de búsqueda (**Tabla 2**), las cuales orientan la investigación de información pertinente al eje central del artículo en las principales bases de datos: Artículos de revista, Google Scholar, páginas web, Redalyc, Science Direct, Scopus y Springer Link.

La bibliografía extraída se filtró mediante criterios de inclusión/exclusión detallados y específicos que se mencionan a continuación para restringir el alcance de la revisión realizada. Para esto solo se ha considerado la literatura publicada entre el 2013 y el 2023.

Tabla 2. Ecuaciones de búsqueda. Fuente: autoras

"early warnings" AND drones AND "watersheds" AND (LIMIT-TO (SUBJAREA, "ENVI"))
((("hydrological basins" OR "Water level measurements") AND ("UAV")))

Selección de las diferentes bases de datos existentes

Se llevó a cabo la búsqueda en las bases de datos académicas existentes como: Artículos de revista, Google Academic, páginas web, Redalyc, Science Direct, Scopus y Springer Link; la totalidad de las referencias encontradas corresponde a 60, donde se tuvieron en cuenta en el proceso de selección criterios basados en la “Gestión de desastres hídricos implementando el uso de aeronaves no tripuladas”. El resultado fue de 31 referencias incluidas en el análisis principal de la investigación y 30 empleadas para su soporte general.

Análisis y evaluación de la bibliografía recolectada

Posteriormente, la selección y organización de la bibliografía se llevó a cabo mediante una clasificación fundamentada en el contenido temático, basándose en los enfoques metodológicos relacionados con la aplicación de drones como recurso para la optimización del control hidrológico. Los documentos referentes se compilaron con base en la estructura del artículo, teniendo como punto de partida aquellos cuya información es pertinente para la contextualización del problema, es decir, la limitación de los métodos convencionales de monitoreo y control en riesgos ambientales.

Secuencialmente, se tuvieron en cuenta estudios orientados a la implementación de drones para el monitoreo hidrológico y la generación de alertas tempranas, complementadas con técnicas de fotogrametría, sensores especializados y aforos en zonas de susceptibilidad hídrica. Para finalizar la estructuración de la revisión bibliográfica, se emplearon referencias que aportan en el análisis comparativo entre el contexto nacional e internacional, frente al uso de aeronaves no tripuladas con respecto a los desafíos y necesidades existentes en el ámbito del seguimiento y prevención de posibles impactos vinculados a la dinámica hidrológica.

La tendencia de la gráfica evidencia un crecimiento significativo en el número de artículos asociados a la implementación de drones en cuencas hidrográficas a partir del año 2018. Este

Esquema 1. Bibliografía Recolectada. Fuente: Autoras

Gráfica 1. Número de artículos por año. Fuente: autoras

comportamiento se atribuye a la evolución tecnológica y funcional de las UAV, y se puede relacionar directamente con el incremento del interés investigativo en núcleos temáticos relacionados con metodologías de monitoreo hidrológico, junto con la precisión en la generación de alertas tempranas en escenarios de intensificación hidrológica. Por otro lado, es hasta el año 2021 que se denota una consolidación en la producción de artículos poco fluctuante y creciente, evidenciando un avance en estudios investigativos más específicos y aplicados, donde no solo se comprenden los drones como una herramienta de soporte, sino, como una técnica alternativa frente a los métodos convencionales. En este orden de ideas, la tendencia reflejada en la gráfica se articula con el óptimo desempeño de los UAV en la toma de decisiones oportunas frente a las complejidades hidroambientales.

Discusión de resultados

El recurso hídrico superficial tiene un papel importante en la evolución del paisaje, debido a que permite desarrollar ecosistemas esenciales para la vida en el planeta: Este importante recurso refleja un gran potencial de nocividad respecto a riesgos ambientales, puesto que su dinámica y procesos tienen una alta complejidad de análisis y comprensión, los cambios morfológicos en los ríos o meandros, no solo se establecen por factores hidrológicos, sino también por cambios temporales que inciden a futuro, haciendo que los desastres por inundaciones sean más frecuentes ocasionando pérdidas tanto en vidas humanas como económicas (J. Salmela, et al, 2020). Los flujos de aguas superficiales se monitorean con métodos in situ e invasivos como el uso de molinetes, sistemas de rastreo, estaciones hidrológicas e instrumentación Doppler acústica, así como estructuras hidráulicas (J. Deng et al., 2023); aunque esos métodos tradicionales no escatiman en eficiencias considerables al usar, se ven afectados por limitantes relacionadas con el acceso y condiciones de lugares con entornos irregulares y hostiles, como el uso de precipitaciones torrenciales causantes de errores y daños en los dispositivos de medición. Para afrontar los desafíos mencionados, se plantean y desarrollan alternativas de control y monitoreos remotos mediante radares, sensores y satélites

(J. Deng, et al., 2023); herramientas que brindan amplios enfoques en flujos hídricos a gran escala, pero esa magnitud genera altos costos de acceso.

Actualmente, la hidrología incursiona en la implementación y potencialidad de mediciones remotas con aeronaves no tripuladas (UAV), en vista que la versatilidad de estos dispositivos facilita y permite medir flujos de manera remota en entornos acuáticos cuyo acceso es complejo por factores climatológicos y topográficos. De manera superficial, los conocidos drones miden flujo, abarcan entornos naturales siguiendo una trayectoria georreferenciada, captando imágenes o videos de la región de interés, permitiendo planificar las operaciones rápida y eficazmente, por la baja altitud de vuelo, donde la nubosidad no interfiere con la captura de materiales multimedia. Los drones gozan de estas habilidades, ya que tienen una cámara de alta resolución, sensores y teledetección satelital, aportando una solución directa, rentable y accesible a las necesidades de la hidrología y la gestión del recurso.

Grosso modo, los drones se pueden clasificar acorde a las características de sus componentes, además de las necesidades del operador y de los estudios pertinentes. De esta manera, los drones se categorizan según el tipo de motor eléctrico que los impulsa; por ejemplo, aquellos drones que reflejan una mayor usabilidad para estudios ambientales e hidrológicos suelen ser los multirrotores, que se dividen por la cantidad de motores que los componen. Tricópteros (3 motores), cuadricópteros (4 motores), hexacópteros (6 motores) y/u octacópteros (8 motores) y los drones uni rotores (1 motor), también conocidos como de ala fija, estas categorías cuentan con una gran ventaja, funcionando gracias a los principios de la aerodinámica, despegando y aterrizando de forma vertical desde cualquier superficie y se adaptan a la instalación de todo tipo de cámaras que se desempeñan de manera óptima según la actividad (I. Jakopec, A. Marendić y I. Grgac, 2022). En este sentido, se establecen y plasman en la **tabla 3** y **tabla 4** las referencias de drones según sus características y estudios previos.

La información presentada en las **tablas 3 y 4** corresponde al análisis comparativo de algunas referencias de drones junto con sus especificaciones técnicas, las cuales responden

Tabla 3. Referencias y características de drones. Nota: elaboración autoras, basado en la bibliografía relacionada

UAV	Tipo de dron	Sensores	Alcance conexión segura	Automatización de vuelo
DJI Mavic 3 Enterprise	Multirrotores	RGB, térmico	2 - 5 km	Alta (misiones programas y regreso a casa)
Phantom 4 RTK	Multirrotores	RGB, RTK	3-5 km	Alta (Autonomía de vuelos)
SenseFly y eBee X	Ala fija	RGB, multispectral	>10 km	Muy alta (vuelos multitemporales)
Wingtra One	Ala fija	RGB, multispectral	>10 km	Muy alta (misión de amplia cobertura)

Tabla 4. Referencias y costos de drones. NOTA: elaboración autoras, basado en la bibliografía relacionada

UAV	Costo adquisición estimado (USD)	Costo mantenimiento estimado (USD)	Mantenimiento y calibración
DJI Mavic 3 Enterprise	4.000 - 6.000	400 - 700	Mantenimiento cada: 3 meses Calibración: antes del vuelo y especializada cada 6 meses
Phantom 4 RTK	6.000 - 8.000	600 - 900	Mantenimiento cada: cada 6 meses Calibración: antes del vuelo y especializada cada 6 - 12 meses
SenseFly eBee X	12.000 - 18.000	1.200 - 2.000	Mantenimiento cada: 6 a 12 meses Calibración: antes del vuelo y especializada cada 10 - 12 meses
WingtraOne	20.000 - 25.000	2.000 - 2.500	Mantenimiento cada: 3 meses Calibración: antes del vuelo y especializada cada 6 - 12 meses

a las condiciones extremas o de difícil acceso en eventos de riesgo. En esta conceptualización se evidencian los siguientes escenarios: en primer lugar, los UAV tipo multirrotores se destacan por su fácil pilotaje, lo que permite una mayor flexibilidad en el acceso de zonas complejas; además, cuentan con costos asequibles en adquisición y mantenimiento. No obstante, pueden llegar a tener limitaciones en autonomía y en el alcance de conexión en alturas máximas. A pesar de estas restricciones, los multirrotores se caracterizan por su óptima operación en el monitoreo de cauces y la identificación oportuna de emergencias que requieren una gestión inmediata (Ojeda y Flores, 2016). En segundo lugar, los UAV de ala fija presentan ventajas significativas en el alcance de conexión y la capacidad de vuelos multitemporales a diferencia de los multirrotores; sin embargo, la amplia cobertura espacial es una característica en común en los dos tipos de drones, favoreciendo

conjuntamente el análisis geomorfológico de cuencas hidrográficas y permitiendo un monitoreo en inundaciones complejas. No obstante, las plataformas de ala fija requieren de una considerable inversión económica en costos de adquisición y mantenimiento, debido a que sus funciones demandan procesos y exigencias más rigurosas para su funcionamiento.

Características funcionales de los drones como el piloto automático, la opción de programación de vuelos y los sensores son clave para la optimización de monitoreos hídricos y SAT, agilizando las mediciones para el análisis temporal de variables hidrológicas, atribuyendo al desempeño favorable de estas herramientas (Munawar et al., 2021), aunque temas como el mantenimiento y la calibración implican costos adicionales; estos a su vez son los que garantizan la calidad y confiabilidad de la operación y las mediciones reportadas.

Finalmente, cabe resaltar que los costos que se abordan en **tabla 4**, corresponden netamente a estimaciones provenientes de la recopilación de información presente en la literatura enfocada en la documentación del uso de los UAV en el control y seguimiento hidrológico. Lo que implica directamente que la decisión de selección e implementación de referencias específicas de drones dependa de los recursos disponibles, autoridades competentes, campos de muestreo y la usabilidad que se le vaya a asignar a la aeronave, a pesar de que los precios son fluctuantes, las referencias analizadas cumplen satisfactoriamente con el objetivo de implementación hidrológica (UNGRD, 2016).

Actualmente, las referencias mencionadas con anterioridad lideran la lista comercial de drones que incursionan en el ámbito de estudios ambientales hidrológicos; sin embargo, en la literatura disponible, data del uso de referencias no tan modernas que han permitido de la misma manera obtener información y capturas detalladas. Por ello, se puede exponer el caso del UAV tipo cuadricóptero DJI Inspire 1, empleado en el estudio *“Simulations of spatial patterns and species distributions in sandy land using unmanned aerial vehicle images”* el cual estaba equipado con una cámara cenital de 16 megapíxeles, que logró obtener imágenes de detección remota de alta resolución en tiempo real, sin importar las condiciones climatológicas severas y los entornos hostiles a lo que pudo llegar a exponerse la operación de teledetección del dron (Y. Wu et al., 2023). Adicionalmente, acorde a *“A novel approach to landslide monitoring based on unmanned aerial system photogrammetry”*, por medio de un DJI Phantom 4 Pro, cuyas características se centran en una cámara de 20 megapíxeles y sensores incorporados, es posible evitar distorsiones geométricas en la captura de imágenes referencia para el estudio. Este ligero panorama demuestra en sencillos rasgos el funcionamiento y desempeño de plataformas de teledetección como los drones. Se suelen emplear diferentes metodologías estructuradas en el monitoreo hídrico, pero luego se analizarán y estudiarán a profundidad, pues para este contexto solo es indispensable resaltar que las aeronaves no tripuladas tienen un sistema de gestión de vuelo remoto y programable (G. Binda et al., 2023) que permite que durante el vuelo y la trayectoria capturen imágenes en las ubicaciones establecidas y requeridas, facilitando así la operación.

Por otro lado, dentro del manejo de cuencas hidrográficas, las tecnologías de la información espacial han aportado una solución para la obtención de datos precisos.

El uso de vehículos aéreos no tripulados o drones se está desarrollando porque es una herramienta útil en campos donde se requiere la generación de información cartográfica base (M. Vásconez et al, 2019), a partir de la fotogrametría digital se obtiene menos respuesta que con otras técnicas convencionales. Teniendo en cuenta que el comportamiento de cuerpos hídricos es complejo, la evaluación del hidrodinamismo de cuencas, ríos, lagos, embalses, obras hidráulicas, humedales, entre otros, requiere mediciones de niveles de agua, conocimiento y exploración espacio-temporal de las superficies hídricas abiertas. Esta necesidad se ve principalmente impulsada por la carencia de estaciones y herramientas de medición hidroclimáticas terres-tres en puntos estratégicos en ecosistemas e infraestructuras hidráulicas, además de los limitantes de misiones espaciales establecidos en resoluciones territoriales colombianas (F. Bandini et al., 2023). Por consiguiente, estas carencias se pueden suplir con la implementación de los UAV, dado sus capacidades de proporcionar datos con una alta resolución y una amplia cobertura espacial, llegando a tener un alcance de la superficie de agua.

La ampliación e integración de componentes como receptores GNSS, unidades de medición inercial y pilotos automáticos en las aeronaves no tripuladas ha facilitado el acercamiento de estos dispositivos a aplicaciones hidrológicas como el seguimiento fluvial, batimetría fluvial y la generación de modelos de elevación digital (DEM), aportando de manera positiva y progresiva en el seguimiento de desastres ambientales e inundaciones repentinas, llegando a tener un gran alcance en entornos hostiles y de difícil acceso, permitiendo analizar el comportamiento de superficies de agua por medio de tecnologías y herramientas satelitales (F. Bandini et al., 2023).

Abordando dificultades de observación y seguimiento en la geometría de canales y llanuras aluviales, visibles gracias a los modelos de superficie digitales, generados por los UAV, mejorando potencialmente la modelación hídrica e hidráulica.

Por otro lado, teniendo en cuenta el eje investigativo e informativo que plasman los autores de *"An integrated approach of ground and aerial observations in flash flood disaster investigations. The case of the 2017 Mandra flash flood in Greece"* se establece que las observaciones terrestres ejecutadas por drones permiten una reconstrucción de áreas inundadas además de sus características principales, facilitando la identificación de extensiones precisas de inundación, la profundidad del agua, estimaciones de descarga y estudios de impacto junto con la generación de alertas, dado que es posible recopilar imágenes y monitoreos durante, y después de los eventos hidro climáticos, a pesar de presentarse limitaciones en el terreno, gracias a esto, se determina en el artículo que las inundaciones repentinas en el área de estudio se caracterizan por contar con un rápido aumento en el nivel de agua, lo cual representaba problemas de seguridad que vulneraron la integridad de las personas, viviendas e infraestructuras colindantes a la incidencia del fenómeno (M. Diakakis et al, 2019).

A grandes rasgos, el novedoso campo en los estudios hidrológicos que aportan la implementación de drones provoca una cuantificación dinámica del recurso en términos espaciales y temporales, considerando, por ejemplo, la identificación de expansiones o contracciones de cabeceras en cuencas con meteorología cambiante, indicando patrones en comportamientos importantes como la escorrentía. De esta manera, los datos adquiridos mediante drones aportan guías espaciales sobre la conectividad hídrica permitiendo comprender y modelar las respuestas de la dinámica del recurso ante cambios futuros en ámbitos climáticos o geomorfológicos, facilitando la interpretación de la dinámica de flujos en la entrada y salida de los hidrosistemas (A. Iqbal, 2023). En un eje hidráulico, los monitoreos creados con imágenes aéreas detallan datos útiles para el estudio geométrico de canales, permitiendo establecer caudales máximos tras una inundación o avenida torrencial (M. Diakakis et al, 2019).

En el entorno ambiental, las técnicas de seguimiento UAV son deseables y asequibles; como muestra de ello, en ríos de montaña, donde las avenidas torrenciales transcurren de manera repentina y desencadenan el arrastre

de escombros y sedimentos a altas velocidades, implicando el incremento excesivo de los niveles de caudales en los cauces de los ríos, aportando en el transporte de flujos tanto de sedimentos como de nutrientes en el agua, desencadenando problemas hídricos en las características físico-químicas, en la disponibilidad y calidad de agua (J. J. Villate Corredor et al., 2023). Por otra parte, analizando este escenario, en países como Argentina, el problema se ha sobrellevado con plataformas de teledetección combinadas con un dron y cargas compuestas de cámaras de alta resolución que facilitan la estimación del nivel del agua tanto de ríos de montaña como en lagos artificiales (E. Ridolfi y P. Manciola, 2018).

Estas estimaciones son vitales para la gestión de lagos, reservorios de agua potable y la generación de energía en hidroeléctricas.

Por otra parte, analizando este escenario, la falta de gestión y control de los niveles de agua determina un agravio ecosistémico y económico, que puede mitigarse y prevenirse por teledetección remota, ya que, en situaciones hostiles con condiciones climáticas cambiantes, las plataformas de detección (drones) recopilan información hídrica e hidráulica, apoyando el seguimiento, control y monitoreo de masas de agua.

Es recurrente encontrar que el incremento de caudales alcance umbrales superiores en ríos, eventos presentes en el ciclo hidrológico y los cuales son eficientes en los propósitos de transportar flujo, sedimentos y nutrientes (Ollero 2014); aguas abajo, y en el caso de embalses, pueden constituir problemas para las características químicas y físicas de la calidad del agua (Alemayehu et al., 2014). De manera física, los sedimentos afectan la vida útil de los embalses y deterioran la calidad estética del medio ambiente; químicamente, funcionan como un medio de distribución para ciertas toxinas (Alemayehu et al., 2014); de igual manera, la sedimentación en embalse aumenta el riesgo de escurrimiento de agua durante las inundaciones, reduce la calidad del agua consumida y disminuye el volumen de agua del embalse.

Los datos de observación obtenidos por UAV se centran en información topográfica, que permite evaluar los impactos posteriores a inundaciones, los cambios en el relieve por erosión

fluvial o socavaciones que se recopilan gracias a las triangulaciones aéreas, permitiendo mejorar el rendimiento de modelos hidrológicos e hidráulicos abasteciéndose con información más precisa (D. T. Gitundu et al, 2023). En este orden de ideas, se sostiene que la funcionalidad de las aeronaves no tripuladas (UAV) en la gestión y control del recurso hídrico, cuenta con un papel importante en el aporte de soluciones a problemáticas hídricas y ambientales, combatiendo el declive de la hidrología en campos de modelación, dado que el desarrollo de la teledetección proporciona observaciones de campo puntuales y simulaciones que dan una respuesta temprana, durante y después de eventos hidro climáticos severos.

Como se ha mencionado con anterioridad, el campo hidrológico desarrollado mediante herramientas UAV cuenta con fuertes ventajas en el ámbito ambiental, dado que se manejan bajos costos de operación. De este modo, si se requieren vuelos frecuentes con altas coberturas espaciales, no es necesario un uso excesivo de recursos para la implementación de puntos de instalación, pues los drones cuentan con un despliegue rápido, culminando en resultados de mayor calidad. Por otro lado, la maniobrabilidad remota y flexible junto con la facilidad de mantenimiento de estas aeronaves no representa complejidades en los vuelos, recolectando datos de manera autónoma en entornos ecosistémicos complejos de difícil acceso (K. Appeaning Addo et al., 2018). Adicionalmente, los drones constituyen una alternativa práctica a la teledetección convencional por satélites y a la fotogrametría aérea tradicional, dado que los ángulos de rotación de las imágenes capturadas con los UAV reflejan una mejora en la calidad de las capturas, disminuyendo distorsiones en el producto final de los vuelos. Teniendo en cuenta dichas características, se hace un contraste entre el uso de drones y la implementación de herramientas de teledetección como los satélites. Estos proporcionan datos multispectrales con altas capacidades de mapeo; no obstante, factores como la cobertura de nubes y la alta densidad de polvo restringen y limitan el registro de imágenes, afectando directamente la resolución de píxeles e incrementando costos operativos.

En cuanto a la selección de métodos para el monitoreo hídrico y ambiental, se deben considerar los factores que influyen las necesidades

del estudio, como la precisión requerida, la capacidad de financiamiento, los objetivos y resultados esperados, y la ubicación del área de interés, razón por la que algunas aeronaves no tripuladas tienen desventajas en monitoreos, hay casos como los UAV ligeros y pequeños ya que no suelen ser fiables, ya que son inestables y las trayectorias largas no se ejecutan rectamente. Con este tipo de dispositivos también se pueden llegar a obtener marcos de imagen pequeños que limitan la inspección total del terreno, disminuyendo las tasas de corrección de las mismas, puesto que en aeronaves pequeñas la georreferenciación es limitada y no se logran satisfacer calidades métricas topográficas necesarias para la ejecución óptima de la gestión y monitoreo ambiental, como si ocurriese con la fotogrametría tradicional (G. Binda et al., 2021).

En un ámbito enfocado al comportamiento de los drones en campo, hay que resaltar que esta alternativa requiere de poco personal, instrumentos de campo y permite accesibilidad a entornos complejos, dando pie a información gráfica completa y con alta resolución del terreno, que logra contribuir a la generación de respuestas rápidas en emergencia por riesgos hídricos y ambientales, cabe resaltar que para realizar las operaciones de vuelo hay que considerar las condiciones horarias, lumínicas y climáticas del área de interés. Para el caso de sesgos de errores sistemáticos, en pro de reducirlos es menester realizar calibraciones antes de iniciar las operaciones, aunque esto implique incrementos en el tiempo de ejecución de captura de imágenes, seguimiento y monitoreo.

Respecto a la variable técnica, la calibración constituye un pilar que garantiza la adecuada operación del dron y la validez de la información recolectada, por lo que es necesario darle prioridad a la supervisión del sistema. Existen señales de alarma como la inestabilidad en el vuelo, mal direccionamiento, gimbal (sistema estabilizador motorizado) con movimiento constante o avisos de alerta durante la ejecución del procedimiento. La supervisión frecuente de componentes como el compás (brújula), la unidad de medición inercial (IMU) y la cámara permite que no haya inconvenientes en la orientación o la pérdida de conexión con los satélites. La recalibración de un dron

está condicionada por el tipo de UAV, sensores, cámaras, IMU, GPS, uso acumulado, normativa, calidad de los modelos y las condiciones propias de la operación, sugiriendo un mantenimiento periódico preventivo y la participación de un técnico acreditado en casos extraordinarios, por ejemplo, si se solicita la certificación del estado del dron en el campo profesional o en donde hubo una exposición a condiciones desafiantes como escenarios climáticos extremos, polvo o humedad.

Por otro lado, un punto fundamental a considerar es la mitigación de errores y sesgos al comparar los datos obtenidos por drones frente a los recolectados en métodos convencionales. Para identificar la exactitud de las mediciones, se considera inicialmente un mismo eje de partida o ground truth, unificando herramientas de alta precisión como la estación total, sistemas GNSS o procedimientos de nivelación, teniendo en cuenta el tipo de parámetro a estudiar. La compatibilidad de la información se evalúa a partir de mediciones realizadas en puntos coincidentes dentro del área de estudio, manejando coordenadas semejantes e intentando minimizar ligeras variaciones que pueden afectar el conjunto de datos, con el fin de reducir la disimilitud existente sin depender de condiciones del entorno.

La valoración de los errores se cuantifica con las diferencias de estadísticas como el error cuadrático medio (RMSE) y el error absoluto medio (MAE); estas desviaciones se complementan con gráficas que reflejan las tendencias y sesgos relacionados con valores atípicos o magnitudes de la medición. Por último, se interpretan los resultados teniendo a consideración factores como la calibración de sensores, distribución y cantidad de puntos de control terrestre, altura del vuelo, la distancia del muestreo del suelo (GSD) y la condición ambiental (Barragán et al, 2021).

Otros de los criterios importantes a tener en cuenta es la selección y descarte de imágenes con desenfoque, causado por vibraciones, movimientos o velocidad inadecuada, las obstrucciones parciales o totales de las áreas, por la captura de elementos ajenos al monitoreo, la mala georreferenciación originada por la pérdida de señal en los satélites generando imágenes con coordenadas imprecisas, así mismo se puede llegar a presentar la exposición inadecuada causada por la correlación de píxeles.

Fotogrametría con drones

La fotogrametría es una de las técnicas utilizadas para obtener información geométrica cuantificable del medio físico que nos rodea, que da como resultado medidas exactas y modelos bidimensionales o tridimensionales de terrenos, analizando y procesando fotografías captadas aéreas o terrestres. Las fotografías pueden tomarse con drones desde diferentes puntos y ángulos, lo que permite lograr un panorama completo del objetivo a estudiar, además de una base de datos suficiente para levantar información necesaria sobre todo en zonas con difícil acceso o poco estudiadas anteriormente, convirtiéndose en una herramienta de análisis para visualizar recursos hídricos, cobertura vegetal, asentamientos humanos, suelo, entre otros aspectos. En la fotogrametría se elaboran modelos de elevación, curvas de nivel, nubes de punto de forma digital o mosaicos, que posteriormente se procesan y comparan para generar modelos 3D y distancias precisas. Actualmente, para mapear una zona determinada y caracterizarla correctamente se hace uso de elementos que posee el sistema de información geográfico (SIG). Para la aplicación de la fotogrametría en drones se requieren de las siguientes etapas:

- **Etapapreparatoria o logística:** En el caso de la hidrología, se considera la documentación de las características propias del terreno a estudiar, recopilando información de sus condiciones climáticas y la accesibilidad que este tiene para la fotografía aérea en sus afluentes.
- **Etapadetrabajoo plan de vuelo:** Se da la planificación y desarrollo de las rutas automáticas de vuelo a trabajar; estas serán programadas previamente en aplicaciones específicas según el tipo de dron. Para así tener una grabación exacta del objetivo a analizar.
- **Etapade fotogrametría:** En esta etapa ocurre el post procesamiento de imágenes; se corrigen los parámetros básicos para obtener la calidad máxima de cada fotografía, así como su alineación, triangulación y unión de fotografías en una nube de puntos. Lo que ayuda a generar la creación de un modelo 3D.
- **Etapade análisis:** Para realizar la medición, se aplican las dimensiones reales del afluente

(previamente estudiadas y tomadas) a la ortofotomapa. Se detectan las fallas, para posteriormente analizar el modelo y la ortofoto desde diferentes ángulos. La precisión máxima de los resultados es de hasta 1mm/pixel, así todos los defectos se pueden examinar con detalle.

• **Procesamiento en software fotogramétrico:** Al descargar los archivos capturados por el dron enlazados al GPS, se hace la exportación y autenticación de la calidad del producto en software de SIG o de diseño asistido por computador (CAD) (J. Chima Lalvay y D. Toledo, 2022).

Según la escala del modelo 2D o 3D, puede necesitar de cientos a miles de imágenes individuales, digitalizadas con alta resolución y derivan mediciones precisas. Por eso, los drones son una forma más económica de tomar fotografías aéreas solicitadas para establecer mediciones específicas, traduciéndose en mejores métodos de captación de información; los costos de operación son mucho más bajos; y su tiempo de trabajo se reduce significativamente por la precisión en la aerotriangulación fotogramétrica, como es obtener las coordenadas de varios puntos del terreno mediante fotografías. Además, con la ayuda de un software de mapeo especializado se establecen similitudes en las imágenes para combinarlas de modo que produzcan una representación precisa del espacio, agilizando a su vez el trabajo fotogramétrico.

Los UAV comprenden la fotografía aérea y la obtención de modelos de elevaciones, siendo así la información de referencia base para la ejecución de la cartografía y reconocimiento geográfico de las zonas en general, al poder capturar información de los micro terrenos de manera eficiente (Wu et al, 2023). Existen muchas ventajas de la fotogrametría con drones, una de las más significativas es el ahorro de tiempo, los especialistas utilizan drones para realizar una cantidad de trabajo mayor al ejecutado con los métodos tradicionales, es decir, el número de fotos o filmaciones que se recolectaban en una semana se ve sustituido por el mismo trabajo creado por un dron en 1 día, lo anterior sin reducir la calidad de las imágenes.

Otra ventaja es la velocidad y la flexibilidad de desplegar drones con un equipo de apoyo en varios lugares, lo que es muy relevante para eliminar la necesidad de enviar equipos especializados

de inspección a áreas peligrosas, como zonas difíciles por la inestabilidad de los suelos o por tráfico pesado. Además de tener disponibilidad de sistema de posicionamiento preciso; tecnología automatizada de vuelo (pilotaje inteligente); obtención de características planimétricas y modelado de superficies (UMILES, 2023). En estudios previamente realizados, el control de inundaciones se hace mediante mediciones estructurales a partir de movimiento (SFM), usando a los drones para hacer modelos digitales del terreno en áreas no inundadas, mientras que las imágenes captadas en el vuelo mediante ecosondeos son utilizadas en áreas inundadas. Las fotos de los drones fueron la base para el modelo batimétrico óptico desde los años 2013 y 2015, teniendo las técnicas seleccionadas en función del nivel del agua y la turbidez.

Después de hacer el estudio de campo, se crearon mosaicos georreferenciados con una resolución horizontal final del terreno para cada orto mosaico de 0.05 m. La superficie del agua, excluyendo las áreas de sombra, fue visualmente extraída de las ortofotos, para obtener una descripción más detallada del procesamiento de información recolectada por el dron (J. Salmela et al, 2020).

Para lograr segmentaciones del agua confiables a partir de datos de imágenes monitoreados en tiempo real sobre los niveles de agua de las cuencas, se lleva a cabo una comparación de 32 redes neuronales con 1128 fotografías, proyectando los límites de la segmentación en un modelo de estructura 3D a partir de movimiento; con el fin de tener el nivel métrico del agua, se utiliza una cámara de alta precisión como la Raspberry Pi. Posteriormente, se aplican algoritmos de alta calidad que dividen el conjunto de información en 2975 imágenes de entrenamiento, 500 de validación, 1525 de prueba, todas divididas en 40 clases diferentes. Si una imagen es más pequeña que el tamaño de entrada definido por el especialista se amplía teniendo como fundamento la siguiente condición: la dimensión mínima de alto o ancho es equivalente al tamaño de entrada. (Wagner, Eltner y Maas, 2023).

Uno de los modelos de simulación dinámica más comunes es el SWMM, el cual está basado en los procesos físicos tanto de la calidad del

agua como del escurrimiento. Este es un modelo hidrológico distribuido que refleja la caracterización de las variables paisajísticas en la de la escorrentía, teniendo una serie de unidades de subcuenca computacionales. La serie se compone de uniones, salidas y conductos que finalmente forman las subcuencas. El área de estudio se divide en subcuencas según el DEM generado por los datos de la nube de puntos, tomada a partir de las imágenes de los drones. Como resultado, se obtiene un modelo digital de superficie (DSM) que consta de la elevación de tierra y la delineación de la cuenca; se puede visualizar con herramientas hidrológicas en el programa de ArcGIS. Las cuencas se separaron en subcuencas según las vías de flujo de escorrentía influenciadas por una pendiente leve, mientras las áreas de estudio específicas, como pequeños afluentes, fueron digitalizadas por sus propiedades volumétricas, es decir, su profundidad y área de superficie (J. Deng et al., 2020).

El modelo digital de terreno (DEM) se proporciona mediante una plataforma de diversos sensores, como visibles e infrarrojos, y analizadores de espectro, los cuales tienen una detección de corto alcance. Cuando el DEM es combinado con puntos de control terrestre (GCP), la fotogrametría basada en los drones puede capturar datos espaciales con detalles específicos que cumplen con altos estándares de calidad. Esta metodología del procesamiento es una de las más reconocidas por la velocidad de adquisición de datos, automatizándolos y recopilándolos para la geo información precisa, además de que su acceso permite a muchos usuarios usarlo sin complicaciones. (Dugdale, Klaus y Hannah, 2022)

Dentro del sistema de producción cartográfica, se estudia la teledetección como sistema de captura directa de manera digital, sin necesidad de hacer visitas de campo. La teledetección es el sistema integral por el cual se puede capturar con sensores información territorial, empleada con frecuencia para aspectos medioambientales y topográficos. Con los drones se pueden percibir fracturas y lineamientos imperceptibles con otros métodos, dando medidas de forma, dimensionamiento y distribución espacial (Binda, 2021). Sin mencionar que recopila densidades topográficas, siendo una de las técnicas de mayor eficiencia, que unida a la SFM permite dar una comparación

directa con la nube de puntos de modelo a modelo multiescalar, las cuales son analizadas en dos épocas de levantamientos topográficos diferentes, para evidenciar y cuantificar los cambios en cuanto a los mapas ortomosaicos digitales, modelos digitales de terreno y densidades.

El procedimiento a ejecutar es crear una estructura espacial de puntos característicos, cuya reconstrucción se hace mediante la triangulación basada en la detección de rasgos similares, asociándose con el mismo sistema de coordenadas global con un enfoque de georreferenciación directa o indirecta. La georreferenciación indirecta utiliza mínimo tres puntos de control terrestre (GCP) establecidos en la visita de campo para calcular un solo parámetro de transformación de similitud lineal vs siete parámetros entre el sistema de coordenadas nacional y global (I. Jakopec, A. Marendić y I. Grgac, 2023)

Lo anteriormente descrito permite una ventaja fundamental para el análisis de desastres, proporcionando una imagen completa de la zona a evaluar y las modificaciones que ha tenido, incluida la ubicación e intensidad de inundaciones. Estos datos se pueden utilizar para detectar y predecir el inicio de un desastre y generar una alerta a las personas que habitan en el área afectada. También puede resaltar la magnitud de un evento y su potencial impacto, lo que permite emitir una planificación y preparación futura por parte de los gobernantes o encargados de este sistema. Al mismo tiempo, la teledetección puede ayudar a identificar comunidades vulnerables y priorizar las acciones a tomar para proponer respuestas inmediatas (Frąckiewicz, 2023). En inundaciones, el método más utilizado es el monitoreo del nivel del agua en cuencas hidrográficas, donde se mide con un UAV restando el alcance hasta la superficie del agua según la posición vertical tomada anteriormente por un receptor GNSS, considerando la velocidad de flujo, los balances de energía, las variaciones temporales del nivel del agua, la heterogeneidad térmica y la saturación de las superficies (Bandini et al, 2017).

Luego, con lo recolectado, se obtiene un mapa de visibilidad entre las diferentes imágenes tomadas, mediante el procesamiento de imágenes en miniatura se estima la superposición de estas con GPS y los DTM/DSM (Wang et al., 2015), lo que se explica más detalladamente en el **Esquema 2**.

Esquema 2. Procesamiento de recolección de datos con drones, modelo 3D. Fuente: autoras

Para lograr la correcta digitalización del material recolectado, se hace el uso de softwares para fotogrametría como:

- **Pix4D:** Es un software versátil que genera nubes de puntos similares entre ellos, para construir mosaicos y modelos con grupos de imágenes superpuestas, permitiendo generar cartografía 2D o planos 3D.
- **Agisoft PhotoScan y Metashape:** Con tiene características profesionales para crear nubes de puntos densas y modelos poligonales texturizados, índices CDM/DTM de las imágenes captadas y ortomosaicos. Es un software versátil que genera nubes de puntos similares entre sí, para construir mosaicos y modelos con grupos de imágenes superpuestas, permitiendo generar cartografía 2D o planos 3D.

El monitoreo empleado por drones para la generación de alertas tempranas aporta métodos de levantamiento físicos como la producción de mapas históricos a diferentes escalas, los cuales ilustran los cambios detectados en la morfología de cuencas hidrográficas, estos suelen mejorar los enfoques de modelos de superficie digitales (DSM) y mapas de ortofotos digitales (DOM), donde el conocimiento del estado del relieve refleja las mediciones del nivel de agua,

mapeando la distribución espacial, como por ejemplo en el régimen y patrones de inundaciones. Desde la generación de alertas tempranas, la elaboración de mapas de riesgos se da desde monitoreos y actividades posibles por la implementación de aeronaves no tripuladas; en este se puede determinar cuáles son las amenazas, vulnerabilidades y riesgos a los que está expuesta una comunidad, así como identificar cuáles han sido los terrenos que históricamente se han inundado, qué ríos pueden desbordarse de sus cauces y qué podrían activar deslizamientos o fallos en el terreno; precisar en esta información es clave y accesible gracias a los monitoreos temporales realizados con fotogrametría UAV (Méndez, 2021).

La recopilación de datos de referencia respecto a inundaciones con UAV proporciona información geográfica exacta; mediante cartografía creada por herramientas SIG, se da lugar a simulaciones de inundaciones.

El procesamiento de detección y el uso de imágenes capturadas con UAV pretende evaluar daños posteriores a desastres naturales considerando la topografía y las principales áreas de inundación (F. Wagner, 2023). Determinar e identificar variables relacionadas con propiedades

del paisaje, relieve y direcciones de flujo favorece los análisis hidrológicos. Muchas veces en estos levantamientos se emplean herramientas SIG como lo es el software ArcGIS, donde con nubes de puntos producidas por ortofotos y DEM (modelos de elevación digital) se ven escenarios 3D de las áreas afectadas y monitoreadas, aportando con cartografías más complejas y exactas para detectar y cambiar las cuencas hidrográficas. Obtener mapas con aeronaves no tripuladas integra herramientas SIG y de teledetección útiles para visualizar incidentes de inundaciones y controlar condiciones actuales, lo que permite desarrollar planes de gestión del recurso hídrico y Sistemas de Alertas Tempranas (SAT) (Puttinaovarat y Horkaew, 2020).

Los SAT son herramientas por las cuales se puede obtener información verídica a través de instituciones científicas, comunitarias y técnicas, por medio de elementos que promueven la toma de decisiones por parte de los individuos, comunidades y organizaciones que están directamente expuestas a algún tipo de amenaza latente, esto con el fin de reducir riesgos y planificar una respuesta oportuna teniendo en cuenta las capacidades de cada lugar. Aunque para estos sistemas usualmente se solicita el compromiso de entes gubernamentales, entidades privadas y públicas, y la población en general se suelen catalogar principalmente en dos tipos:

- **Sistemas de alerta temprana centralizados:** La operación de este sistema se constituye en gran parte en sistemas automatizados; en este, desde la toma de datos hasta la emisión de alertas a la comunidad, se hace bajo la coordinación de un grupo de entidades gubernamentales o de una autoridad central, además de apoyarse en organizaciones técnico-científicas como lo son los Centros Especializados en Hidrometeorología, Sistema Nacional de Protección Civil, Universidades, entre otros actores.

- **Sistemas de alerta temprana descentralizados:** Este sistema se basa sobre todo en la participación de la comunidad que se encuentra en la zona a evaluar; la población proporciona la información necesaria para la toma de decisiones de las acciones que se deben ejecutar para la protección de esta. Aunque pueden contar con instrumentación y apoyo institucional, es muy frecuente que se presente en situaciones con menor tiempo de respuesta.

- En casos complejos lo ideal es contar con **sistemas mixtos** que sean monitoreados a nivel institucional y privado, para preparar una respuesta óptima ante el fenómeno amenazante (Ojeda y Flores, 2016)

De este modo, desde los lineamientos internacionales emitidos por la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR), se proponen cuatro pilares fundamentales que se describen en el **Diagrama 1**.

En general, se pueden plantear SAT a cualquier fenómeno socioambiental amenazante, que se clasifican en fenómenos de origen hidrometeorológico y geológico, sin mencionar que, como se menciona en el Manual de Sistemas de Alerta de la UNESCO, se pueden contemplar eventos causados por la actividad humana y por la interacción de estos con los eventos

Diagrama 1. Lineamiento de los SAT. Fuente: autoras

naturales, cuyas características den paso a la vigilancia y monitoreo de los aspectos a tratar. Para estandarizar los niveles de alerta, se utilizan señales según el peligro. Esta técnica antecede la emergencia y el pronóstico a partir del monitoreo; se activará esta señal por orden de las entidades y líderes del SAT (UNGRD, 2016). Se propone el uso de colores, los cuales tienen códigos para diferenciar qué tan cerca se está del momento de emergencia de acuerdo con sus características:

Tabla 5. Nivel de los SAT. Fuente: autoras

Nivel de alerta	Condiciones presentes en el	Sensores
Amarillo	Cambio en los avisos de peligro previo. En casos de incremento del volumen de las precipitaciones, alteración de los niveles del cauce, entre otras.	Detección y revisión de la información existente, se comunica a la comunidad y se da seguimiento a la situación de alerta. Si se aumenta la situación se cambiará a naranja o rojo.
Naranja	Se da cuando la emergencia está muy cerca de ocurrir. Por ejemplo, incremento del volumen de lluvia a la cota de desbordamiento.	Se reúne el equipo que integra el SAT, se hace el ensayo del plan a ejecutar y se refuerza la información a la comunidad, esto con el fin de tener todo preparado para la emergencia. Se presenta un aislamiento preventivo de 24 horas.
Rojo	Se emite cuando la emergencia es inminente.	Se activa una alarma inmediata comunitaria, para que en el tiempo establecido por el SAT se haga la evacuación y protección pertinente.

Conceptualizando la **tabla 5**, en donde se clasifican los niveles de alerta, se puede denotar cómo operan los sistemas de alertas tempranas (SAT), donde cabe resaltar que estos se encuentran articulados en función de la integración de información confiable, pero principalmente oportuna, que facilite la activación correspondiente de niveles de alerta para la toma de decisiones. Acorde a los lineamientos internacionales de la gestión del riesgo, los SAT tienen como fundamento el seguimiento continuo de factores cruciales, el análisis y la comunicación

eficaz ante la presencia de riesgos que afectan a las comunidades y que son de carácter prioritario para las respectivas autoridades. (UNESCO, 2006)

Según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, los SAT se componen de un sensor para el monitoreo de los niveles tanto de crecimiento como de decrecimiento en el cuerpo hídrico que sea instalado; este mecanismo a su vez controla los flujos de lodo, activando sirenas de alarma cuando se detecten alteraciones en el comportamiento natural de los cauces, permitiendo anticipar riesgos en casos de posibles emergencias. De esta manera, la información recolectada a través de los monitoreos que implementan drones funciona como un recurso adicional dentro de los sistemas de los SAT, aumentando la cobertura territorial y potenciando el alcance operativo del sistema. Los drones proporcionan datos multispectrales que se integran a la información hidrometeorológica convencional; de ahí radica la relevancia de estos componentes, sobre todo en cuencas que no cuentan con un adecuado equipo para su monitoreo o por su ubicación remota.

Entre los parámetros muestreados con UAV se incorporan los cambios en la morfología, caudal, nivel de lámina de agua y zonas inundables, los cuales son clave en el reconocimiento de riesgos hidrológicos (DJI OFICIAL, 2023). Los umbrales relacionados con la generación de alertas tempranas no se definen mediante valores únicos, sino a partir del contraste temporal de los parámetros ya mencionados, junto con su comportamiento histórico previamente registrado, favoreciendo la identificación de las variaciones hidrológicas que respalda la activación de alertas en caso de ser pertinente (UNDRR, 2017).

En términos de gestión de las alertas tempranas, las guías técnicas como la de la UNGRD indican que las metodologías SAT no cuentan con una temporalidad fija respecto a lapsos específicos de tiempo; estos se realizan dependiendo de la hidrodinámica de la cuenca y el evento registrado. Por ejemplo, en entornos de vigilancia, el seguimiento se puede llegar a realizar con cierta periodicidad; en cambio, cuando se registran prealertas, los monitoreos requieren un fortalecimiento tanto en frecuencia como en

cobertura, y finalmente, en casos de emergencia, el control del evento pasa a ser continuo hasta que se mitigue el riesgo (UNDRR, 2017).

En el caso de Colombia, los protocolos son emitidos por el IDEAM, quien es el responsable de reportar las alertas hidrológicas, por medio de esquemas de detección y emisión de comportamientos atípicos (IDEAM, 2023). En este orden, se logra una articulación entre la operación de las autoridades ambientales y los organismos de gestión del riesgo, para el análisis de la información y resultados obtenidos mediante el uso de la implementación drones, ya que de esta manera, se da lugar a una información válida y una emisión de alertas coordinada y escalada a los diferentes niveles territoriales.

Estudios de drones en el contexto internacional

Los avances en la tecnología de teledetección de alta resolución espacial, como los vehículos aéreos no tripulados (UAV), permiten categorizar eficazmente las superficies acuáticas, abarcando procesos de precipitación-escorrentía con periodos de retorno y microclimas variados, dando lugar a predicciones de eventos climáticos por medio de imágenes del paisaje. En general, el uso de sistemas de satélites ópticos en el control y monitoreo ambiental se aplica directamente en el campo hidrológico, dado que el flujo continuo sistemático de información geoespacial en diferentes escalas temporales permite comprender sistemas hídricos y ambientales (Ndehedehe, 2013).

Las predicciones de inundaciones y sequías son importantes para desarrollar estrategias de gestión para minimizar y prevenir impactos negativos sociales y económicos, se han propuesto pronósticos diarios que aporten información de estimaciones de frecuencias de eventos para diseños hídricos e hidráulicos y para proyecciones a largo plazo que favorezcan la adaptación de cambios en las condiciones futuras. En relación con lo anterior, se tienen en cuenta datos, comprensión de procesos, modelaciones e interacciones entre humanos y recurso hídrico (Puttinaovarat y Horkaew, 2020). Globalizando el uso de aeronaves no tripuladas, en los Países Bajos se han realizado inspecciones visuales de diques, permitiendo la identificación de deformaciones

estructurales y posibles riesgos de ruptura con el paso del tiempo debido a cambios hidroclimáticos severos. Esto es posible gracias a la planificación de misiones, vuelos y adquisición de datos por medio de estudios fotogramétricos con drones, los cuales son ejecutados con condiciones climáticas adecuadas que no limiten vuelos o desencadenen tantos fallos en el monitoreo como en equipos (Jakopec, Marendić y Grgac, 2022), dando lugar a la implementación de técnicas de superposición de imágenes y modelaciones de elevaciones precisas que permiten evaluar cambios.

Regularmente las metodologías implementadas en estudios hídricos y ambientales realizados a nivel internacional se centran en el uso de cuadricópteros de la marca DJI entre las categorías de Phantom y Mavik, donde se realizan vuelos de doble cuadrícula en direcciones perpendiculares, mientras que la altitud de vuelo se fija aproximadamente a 20 m sobre las superficies hídricas; adicionalmente, el óptimo GSD (Global Distribution System) debe estar en 0.60 cm/px, siendo estos parámetros los necesarios para obtener modelos 3D, dado que la precisión de los resultados de estos monitoreos fotogramétricos depende tanto de la altitud como de la inclinación de la cámara, la cual corresponde a una configuración de 70°, teniendo en cuenta que 0° hace referencia a una mira horizontal y 90° a una mira hacia abajo. Las capturas de imágenes se obtienen recomendablemente cada 4.23 m; por otro lado, la velocidad del vuelo es indispensable para una buena captura de imágenes, por ello debe ser fija y próxima a 1.40 m/s. (Jakopec, Marendić y Grgac, 2022).

Acorde al artículo "*Integration of photogrammetry from unmanned aerial vehicles, field measurements and discrete fracture network modeling to understand groundwater flow in remote settings: test and comparison with geochemical markers in an Alpine catchment*", la cuantificación y gestión de los recursos hídricos se puede llevar a cabo mediante metodologías basadas en el uso de tres vuelos, con un UAV comercial de referencia DJI Phantom 4, equipado con una cámara óptica de alta resolución. Donde, primer lugar, el área de estudio y los vuelos fueron delimitados por polígonos de Thiessen, para así lograr una discretización espacial de los datos

obtenidos (Binda et al., 2021). Para el caso de este estudio, se logró la recopilación de datos de campo mediante UAV y un análisis numérico con base en estaciones meteorológicas, para determinar comportamientos hidrogeológicos donde, gracias a la captura de imágenes, se detectó la orientación de las fracturas y desgastes morfológicos en la cuenca alpina, además de la identificación de los cambios en los flujos de aguas subterráneas, permitiendo una amplia modelación del recurso hídrico que facilita la exploración de cambios hídricos y geológicos en la cuenca, precisando el control de cambios futuros que alteren la hidrodinámica de la cuenca.

Así mismo, el estudio de la dinámica y de la morfología del río Pulmankijoki en Finlandia se llevó a cabo durante un período de 5 años (2013-2017) por medio de sensores remotos, donde las características del río se centran en un tramo de un total de 1,3 km, con tres curvas meandriiformes y una sección recta, además de un puente colgante, teniendo en cuenta estas condiciones, en el artículo *"Morphological changes and riffle-pool dynamics related to flow in a meandering river channel based on a 5-year monitoring period using close-range remote sensing"*, los autores emplean diversas técnicas de teledetección remota, tales como el escaneo láser móvil y fotogrametría con UAV, con el objetivo de evaluar la progresiva erosión del área. Esto se llevó a cabo durante épocas de primavera y otoño, midiendo los niveles de agua con los sensores e información adicional de sistemas de navegación global satelital, mientras que con los drones se ejecutaron vuelos a diferentes altitudes, para así calibrar los datos obtenidos mediante los escaneos láser, facilitando el acceso a mapeos de la superficie terrestre e hídrica. De esta manera se obtuvieron elevaciones y movimientos verticales del terreno en el río, contribuyendo con la creación de curvas de regresión y fórmulas de hidrogramas, además de modelaciones topográficas (J. Salmela et al., 2020).

Así y con esta metodología, se obtuvieron métodos precisos y confiables en la interpretación espacial y temporal, puesto que la combinación de herramientas tradicionales como los satélites y escaneos láser se ve altamente potenciada con los UAV, abarcando factores

importantes en el monitoreo de redes hídricas como las variaciones topográficas, elevación, velocidad y dirección de flujo.

Los factores físicos son determinables mediante herramientas de Sistemas de Información Geográfica (SIG) y estudios de campo que generan el cálculo de características indispensables como el área de cuencas y subcuencas, impermeabilidad, ancho, pendiente y redes de drenajes, y en investigaciones previas se determinó que la vegetación y la topografía influyen directamente con la escorrentía; donde mayoría de estos factores se evalúan mediante el uso de UAV (Deng et. al, 2020). La modelación hidráulica con datos topográficos adquiridos por drones no ha incursionado antes, pero la implementación de DEM de alta resolución capturados por las cargas de drones permite obtener secciones transversales de corrientes en ríos, llanuras aluviales y geometrías de cuencas hidrográficas.

Esto promueve la toma de acciones y decisiones en estudios de inundaciones, por ejemplo, en el artículo *"Hydraulic analysis of flash flood events using UAV based topographic data and citizen science in Enkare Narok river basin"*, se recopilaban datos durante una inundación repentina en Narok, Kenia, el 27 de noviembre del 2019, que posteriormente fueron empleados para desarrollar y validar un modelo hídrico respecto a las mediciones, descargas, niveles de agua y fotografía del evento, para ello, se adquirió información topográfica proveniente de estudios con vehículos aéreos no tripulados, los cuales abarcan la llanura aluvial del canal de Kaki; las imágenes capturadas por el dron fueron procesadas con el fin de poder recrear la topografía del terreno, aportando con los datos necesarios para la modelación, logrando determinar áreas potencialmente inundables a largo y corto plazo, dando pie a una buena toma de decisiones después de eventos hídricos nocivos (Gitundu et al., 2023)

El campo de modelación hídrica se extiende al ámbito hidráulico, que llega a tener incidencia en los recursos hídricos naturales. Presas, embalses, canales, entre otros, amenazan inundaciones por cambios hidrológicos o morfológicos en cuencas principales, así que las tecnologías basadas en imágenes se adaptan a la predicción del comportamiento de cuerpos hídricos no aforados,

donde los drones permiten afrontar y solucionar problemas relacionados con la falta de mediciones del nivel de agua y modelaciones hidráulicas de los ríos. Ejemplificando, en Bangladesh, específicamente en la llanura aluvial del río Januma, se ejecutaron simulaciones de parámetros importantes de inundaciones, es decir, porcentaje y profundidad de inundación, duración, extensión y hora, para el periodo de inundaciones del año 2020, pues en este año el agua llegó a canales, hogares y tierras agrícolas en menos de una semana; por ello, tanto obras hidráulicas como la topografía fueron monitoreadas constantemente con el uso de UAV, capturando información necesaria y aplicable para la ejecución de modelos predictivos en software HEC-RAS (Dugdale et al., 2022).

Reconocer las propiedades de inundaciones y sequías, así como su magnitud, frecuencia, estacionalidad o espacialidad, es importante en la aplicación de diversas estrategias para el control y prevención. La magnitud de las inundaciones se describe por medio de factores como el caudal máximo, el volumen de inundación y la duración, dado que los índices regionales de sequía e inundaciones deben tener en cuenta la extensión espacial y topográfica de los eventos, logrando estimar los peligros existentes, permitiendo una preparación y adaptación de eventos a gran escala, por medio de planes de emergencia regionales o esquemas de abundancia y estimaciones del recurso hídrico. Esas estimaciones requieren de alcances geográficos como parte esencial del análisis, ya que, como se mencionó antes, la modelación espacial permite analizar el comportamiento de cuencas hidrográficas.

En concordancia, en el artículo *“Challenges in modeling and predicting floods and droughts: A review”* se establecen criterios esenciales y necesarios posteriores a estudios ambientales con UAV, los cuales permiten la evaluación de inundaciones o sequías: En primer lugar, se comprende que dichos eventos hidroclimáticos deben ser estudiados en conjunto con el fin de lograr comprender las transiciones temporales, facilitando la toma de decisiones relacionadas con la gestión del agua, en segundo lugar, estudiar la coexistencia de los extremos hidrológicos en diferentes zonas de las cuencas es importante dado que esta cuantificación refleja la conexión

y la hidrodinámica en la zona, en tercer lugar, tener en consideración los eventos compuestos determina que tanto las inundaciones como las sequías se encuentran influenciadas por factores como la temperatura, la evapotranspiración, precipitaciones, deshielo y humedad del suelo, donde comprender estos factores y las condiciones iniciales indica un panorama de estado de las cuencas y del recurso hídrico, finalmente, es importante, analizar y evaluar las influencias sociales, para así comprender los alcances de eventos extremos en la sociedad y en actividades económicas. (Dugdale et al., 2022)

Los drones también son utilizados en actividades de concientización para aumentar la sensibilización en la comunidad sobre los peligros ambientales, incluidos los problemas de inundación. Sin mencionar que con la recopilación de estos datos se hace la toma de decisiones por parte de las autoridades locales, para tener una imagen más exacta de los impactos ambientales. Uno de los ejemplares de la efectividad de este sistema es la Organización Nacional de Gestión de Desastres de Ghana (NADMO), que analiza el cambio paulatino de la costa, utilizando ortofotos de los años a estudiar y las imágenes de drones donde se muestra que en la costa ha existido un movimiento de tierra de unos 100 m. Para ello, se clasificó la estructura del terreno muestreado, combinando factores como pendiente, altitud y orientación.

Desde agosto del año 2013 se ha llevado a cabo la investigación en la línea costera, logrando tener una interpretación de la transformación del oleaje de la zona, que al pasar el tiempo empezó a aumentar las mareas altas, contando con una topografía relativamente baja, lo que causó la inundación en la comunidad de Fuvemeh debido al desbordamiento del río Volta. El análisis de los datos de precipitación mostró una tendencia creciente (Wu et al., 2021), pero gracias a la efectividad de las medidas anteriormente tomadas y la comparación de los levantamientos fotogramétricos por UAS, pudieron desalojar y prevenir con estructuras los daños a gran escala, formular planes de emergencia con simulacros y alertas.

De lo anterior se reflejan las etapas a ejecutar en el caso de un desastre según la ocurrencia, el desarrollo y la evolución del mismo; generalmente

se actúa en el periodo antes del desastre (preparación), durante y después del desastre (respuesta y recuperación). Todo esto con el fin de evitar pérdidas económicas y vidas humanas; en la fase de recuperación, el objetivo es minimizar el tiempo de reconstrucción, asignando recursos internos y externos (Jakopec, Marendić y Grgac, 2022). El plan a manejar es el siguiente:

Diagrama 2. Gestión de desastres. Fuente: autoras

Desde la gestión de inundaciones existe una subdivisión de las etapas expuestas, donde los aspectos a evaluar son: diagnóstico del riesgo de inundaciones, pronóstico del nivel del agua y del caudal, modelo de la precipitación, escorrentía, y el análisis de frecuencia y previsión de inundaciones. La mayoría de las bibliografías encontradas usan un prototipo de sistema de interconexión entre cuerpos de agua, utilizando datos de detección remota y datos geográficos en tiempo real; la interconexión del sistema se compone de tres fases:

- **Entrada de datos:** Obtención de datos mediante imágenes de UAS e incidentes previos de inundaciones, en una fuente en línea o perteneciente a una organización.

- **Procesamiento:** Análisis de datos y estimación de un área de afectación a causa de una inundación.

- **Interacción de datos:** Los usuarios pertenecientes a diferentes organizaciones y entidades interactúan con otros usuarios a través de un navegador web, gracias a esto se pueden consultar eventos en una región específica, cuya información más relevante se podría trazar gráficamente en un mapa (Puttinaovarat y Horkaew, 2020).

Actualmente, a nivel internacional se creó un modelo de alarma de inundaciones basado en imágenes denominado IFAM, el cual ayuda a monitorear el nivel de agua a través de sensores de cámaras digitales. Los sensores se encuentran instalados alrededor de los ríos; de esta manera, los videos se procesan en imágenes en formato JPEG, así los riesgos de inundación se calculan con el diseño de módulos que estiman el nivel del agua. La técnica de segmentación de imágenes elimina el ruido y los objetos no deseados; esta sigue varios algoritmos como la segmentación en puntos, bordes, basada en regiones y en la parte híbrida.

Después del procesamiento de información, se informa a la organización competente sobre futuros riesgos; los colores HSV son representativos para el sistema de coordenadas cartesianas en cuerpos de agua, al igual que los datos geodésicos 3D. Con estos resultados se genera una alarma cuando se detecta una inundación. Además, el modelo puede clasificar imágenes inundadas y no inundadas, agregando una ruta simulada para evacuar a la comunidad en un momento de emergencia.

Del mismo modo que los productos de la teledetección y los drones son herramientas para mapear daños, clasificándolos, detectándolos, localizándolos y segmentándolos. Aunque aún faltan mayores avances para mejorar la resolución de las imágenes, por factores como brillo, contaminación ambiental, nubes, contraste y partículas de polvo. También aspectos como la calidad de la información y la capacidad de reacción (Munawar et. al., 2021).

Estudios a nivel nacional

Colombia es uno de los países con mayor vulnerabilidad al cambio climático por sus características geográficas, físicas, económicas, sociales y

ambientales, las cuales pueden llegar a convertirse en amenazas relacionadas con el recurso hídrico, debido a su exposición a variaciones ligadas a sequías, disminución o aumento exponencial de las lluvias, desertificación, inundaciones y deslizamientos. Según la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastre (UNGRD), con base en el IDEAM, se han identificado aproximadamente 190.935 km² del territorio nacional que presentan una vulnerabilidad considerable a inundaciones, siendo la región de la Orinoquía la que abarca la mayor superficie de afectación (aproximadamente 31%), consecuencia de sus condiciones topográficas e hidrológicas.

De acuerdo al inventario nacional de desastres hasta el año 2019, se han registrado en Colombia en total 67.789 eventos, de los cuales 20.085 (el 30%) fueron solo inundaciones, convirtiéndose en el fenómeno con más incidencia en la cantidad de eventos reportados. También las cifras resaltan el impacto social que ocasionan estos incidentes, ya que las personas que han sido damnificadas alcanzan un número de 19.625.681, teniendo un porcentaje del 36% principalmente en los departamentos de Bolívar, Chocó y Magdalena. Así mismo, en Antioquia, Valle del Cauca, Nariño y Chocó, se ha presentado un 36% de los fallecimientos (2.153 muertes), y en cuestión de afectación de infraestructura, en el total del territorio nacional se reporta un 35% ubicado en Chocó, Magdalena, Bolívar y Córdoba, lo que se refleja en 996.058 viviendas destruidas (UNGRD, 2020).

Las inundaciones son fenómenos hidrológicos que pueden llegar a ser recurrentes, reconocidos a su vez por su potencialidad de destrucción, que forman parte de la dinámica propia de evolución de una corriente. Cerca del 50% de algunos territorios permanecen bajo el agua debido a desbordamientos de ríos como: Meta, Guainía, Inírida, Orinoco, Atabapo y Bitá. Aún faltan políticas ambientales que respalden acciones en pro de responder ante estos eventos, mejorar los manejos de alcantarillados y la deforestación de las cuencas (IDEAM, 2023).

De esta manera, la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) proporcionó el marco normativo guía para que las autoridades de aviación civil garanticen la operación adecuada de UAS y creen reglamentaciones propicias para

agregar a los drones como componentes del sistema aeronáutico mundial (Carrero, 2023). En el caso nacional, la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (UAEAC) articuló la Resolución 01983 del 27 de septiembre de 2023, en donde se incorporan las medidas de disposición para la operación de UAS en el país, estableciendo el alcance de aplicación y restricciones que tendrían, entre otras cuestiones.

De la reglamentación anteriormente mencionada están exentos la Policía Nacional, el uso de equipos de menos de 250 gramos, Fuerzas Militares y los organismos de socorro por su reglamentación propia y naturaleza de este. En cualquier caso, todo piloto se debe registrar según la clase a la que pertenece ante la UAEAC (Manrique y Perdomo, 2016).

La regulación actual se clasifica de acuerdo con el riesgo operacional y el peso máximo al despegue (MTOW), en este se definen tres tipos principales:

Tabla 6. Clasificación UAV. Nota. Resolución 01983 del 27 de septiembre de 2023.

Clase A	MTOW > 250 gr < 25 kg
Clase B	MTOW > 25 kg < 150 kg, utilizado en actividades comerciales o profesionales sin importar peso
Clase C	MTOW > 150 kg, usos experimentales o de innovación y desarrollo

La Aeronáutica Civil autoriza la ejecución de operaciones a 500 metros de altura con piloto en línea de vista y a 750 metros con otras tecnologías o con un observador. El uso de UAS en procesos de gestión del riesgo de desastres ha servido para conocer, reducir y manejar la óptima intervención de los organismos encargados de gestionar una respuesta inmediata, como las entidades participantes en los Consejos de Gestión del Riesgo que antes dependían de aeronaves tripuladas en observación aérea especial. A esto se suma la posibilidad de transmitir en tiempo real y grabar con cámaras de filmación, térmicas o multiespectrales, sensores y otros accesorios especiales que ayudan a informar decisivamente para tomar decisiones.

También se utiliza el Marco de Sendai, un acuerdo internacional para la Reducción de Riesgo de Desastres desde el año 2015 al 2030, en el cual se sintetizan las prioridades de acción, los planes de innovación impulsados en una inversión proyectada en ámbitos públicos y privados, para incrementar la resiliencia de los países y del medio ambiente. El proceso que se ha manejado con los UAS en Colombia se coordina con todos los actores de la siguiente manera:

Diagrama 3. Uso de drones en procesos de Gestión del Riesgo en Colombia, fuente ley 1523 de 2012. Fuente: autoras

La información capturada sirve de insumo para diseñar diferentes estrategias de intervención y comunicación temprana a los servicios de emergencia y a la comunidad aledaña, que podría estar expuesta a un desastre de materializarse. Para la reducción de riesgos se realizan sobrevuelos de puntos calificados por su especial vigilancia o por considerarse críticos, esto debido a que previamente se ejecutó una obra correctiva (riesgo existente) o prospectiva (nuevo riesgo). Los UAS verifican el aumento o descenso inusual del nivel freático en cuerpos de agua como ríos o quebradas; para cumplirlo, se operan sobrevuelos en trayectorias opuestas a la desembocadura para identificar comportamientos inusuales o anormales del cauce, evaluando los puntos con represamiento por caída de un material al lecho o un aumento de la precipitación. Estos cambios pueden ocasionar una avenida torrencial o creciente súbita que afecta en alguna medida a las comunidades localizadas durante el curso del caudal (Cabrera, 2021).

Usualmente, los planes de gestión manejados para crear sistemas de alertas tempranas (SAT) con el fin de reducir las inundaciones y fenómenos atmosféricos son los citados a continuación:

1. Lograr como prioridad una significativa minimización del riesgo de desastres.
2. Reconocer el riesgo y las medidas a desarrollar para tratarlo.
3. Comprender la problemática y concientizar sobre la situación de exposición.
4. Reducir los factores principales del riesgo.
5. Fortalecer el tiempo de respuesta y preparación para obtener resultados eficaces.

De acuerdo con lo estipulado en la Guía para la Implementación de Sistemas de Alerta Temprana publicada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres en 2016, Colombia ha logrado ser parte, mediante convenios de la ONU, de las redes internacionales de alertas y pronósticos de distintos fenómenos naturales. Desde los años 60, con base en el marco de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), se han implementado redes de monitoreo hidrometeorológico y redes de comunicación para el intercambio de datos, y la interacción con centros mundiales que proporcionan la información recolectada. Con un mayor conocimiento de los fenómenos naturales se aumentan las capacidades técnicas nacionales, para lo que cada gobierno (nacional, departamental y local) establece sus propias alertas y leyes, creando funciones específicas a cada entidad técnica a nivel local o regional.

Con la implementación de SAT en comunidades, se consigue ampliar las alertas y emplear medidas de prevención, al tomar sus propios datos y analizarlos, determinando el tipo de alerta que se debe generar, para obtener una respuesta comunitaria. Igualmente, existen sistemas nacionales para fenómenos a gran escala manejados por entidades como el IDEAM, Corporaciones SGC y OSSO, DIMAR, CAR y sistemas propios municipales. Sin embargo, el país es complejo y diverso, por lo que muchos fenómenos violentos tienen características muy reducidas que no se reflejan en los sistemas de monitoreo y

pronóstico, por lo que hay que buscar alternativas rápidas. Cabe resaltar que el IDEAM, como entidad hidrometeorológica, ha renovado 247 estaciones con comunicación satelital, y está desarrollando un proyecto para adquirir una red de radares meteorológicos (UNGRD, 2020).

Una de las ciudades que empezó a crear un prototipo experimental de SAT es Barranquilla, donde se están utilizando sensores y drones que permiten obtener datos relevantes en tiempo real de la ciudadanía, sobre el nivel de peligrosidad, fuerza de empuje y caudal del arroyo de “La Brigada”. Luego a través de un DEM se analiza el comportamiento hidrológico de las cuencas, ríos y cuerpos de agua cercanos al área metropolitana para evaluar zonas de vulnerabilidad. La segunda fase consiste en la calibración y validación de la información recolectada del radar, para la cual se modelan las zonas de estudio previamente seleccionadas para determinar si tienen probabilidades de inundación o no. La última fase es usar el radar meteorológico para tener datos continuos de los eventos meteorológicos dentro de su área de cobertura para proyectar una gestión del riesgo adecuada (M. Acosta Coll, “Sistemas de A, 2013).

También destaca el proyecto SIATA, creado en el Valle de Aburrá, donde se han atendido alrededor de 735 situaciones de emergencia, entre ellas, 16 monitoreos hidráulicos, y en la temporada alta de lluvias el equipo de UAS logra la teledetección, usando sensores para obtener información de variables meteorológicas; Bogotá también cuenta con una red que es automatizada operada por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER); mientras Manizales tiene una red de estaciones hidrometeorológicas, operadas por la Universidad Nacional Sede Manizales (UNGRD, 2020). A su vez, el Ministerio de Defensa junto a la Corporación de la Industria Aeronáutica

Colombiana (CIAC), trabajan en la fabricación de aeronaves con esta tecnología y mano de obra colombiana para disminuir costos de nivel operativo, e incrementar el mercado nacional de tecnología aeronáutica (Área Metropolitana Valle de Aburrá, 2023).

Sin mencionar que, en la mayoría de los municipios del país, la frecuencia de implementación de los drones se divide en dos tipos de estudios especialmente: estudios de impacto

ambiental (EIA) con un 31,3% y los planes de manejo ambiental (PMA) con un 25%, además de que es utilizado como herramienta por el Ministerio de Medio Ambiente con un 12,5%. En un menor porcentaje están los estudios en obras civiles (EOC), interpretación de coberturas (IC) y planes de aprovechamiento único (PAU). La referencia de drones por la que usualmente se opta en las consultorías ambientales es DJI phantom 4 pro, con el cual se abarcan de 1 a 25 ha con la ventaja de tener acceso a áreas complejas; cubriendo los componentes de las líneas base, optimizando tiempos y recursos para la obtención de información primaria.

Las CAR en sus medidas de gestión ambiental realizan capacitaciones del personal humano para el uso de esta tecnología, la certificación ante las autoridades competentes, la planificación, monitoreo y seguimiento de los recursos naturales. Se hace una recopilación de firmas espectrales, haciendo un levantamiento del área con el dron, con menos de un 3% de desenfoque y un tamaño de píxel de 10 cm, capturando información del infrarrojo y del visible; lo anterior resulta valioso para otros proyectos de información ambiental.

Por otro lado, el análisis de la bibliografía revisada identifica las limitaciones presentes durante la ejecución de metodologías centradas en la temática, las cuales implican restricciones en la aplicación directa de los drones en los sistemas de alerta temprana vigentes. En esta misma línea, los estudios referentes no presentan una evaluación por tiempos prolongados que indiquen a profundidad la comparación en la efectividad de los métodos convencionales frente a la adquisición de datos con drones en el campo hidrológico. No obstante, las limitaciones identificadas no demeritan los avances investigativos, sino que aportan y funcionan como punto de partida para evidenciar la necesidad de fortalecer futuros estudios aplicados al uso de drones en la gestión del riesgo.

A pesar de los avances logrados, no existen muchas investigaciones que detallen esta alternativa de monitoreo en los últimos años a nivel nacional, lo que podría traducirse en una oportunidad futura para posicionar un sistema de alertas tempranas eficaz con UAS, no solo en las ciudades principales del país sino en poblaciones

remotas históricamente azotadas por fenómenos naturales, inundaciones y eventos hidro climáticos (G. Calderón, Cubillos y Delgado, 2022).

Conclusiones y recomendaciones

El uso de drones surge en el campo medioambiental como una herramienta fundamental para la generación de alertas tempranas ante riesgos ambientales en cuencas hidrográficas, un punto que se repite con frecuencia dentro de las referencias sometidas a revisión y análisis, permitiendo una evaluación detallada de variables meteorológicas, geomorfológicas y sociales, mejorando el trabajo de campo y fortaleciendo el sistema de alertas para reducir riesgos y optimizar recursos económicos en la gestión de desastres. Su aplicación puede abarcar la descripción detallada de laderas, la caracterización de volúmenes y discontinuidades junto con la carga de sedimentos. Evidenciado no sólo su utilidad como herramienta de medición, sino como un eje fundamental para el análisis y comprensión del comportamiento geomorfológico e hidrológico.

Los vehículos aéreos no tripulados que permiten el trabajo de campo en entornos hostiles debido a sus características y condiciones de funcionamiento, como el tiempo de vuelo, fuselaje, resistencia a temperaturas altas, durabilidad de la batería y accesorios de cargas, corresponden a las referencias previamente mencionadas en las Tablas 3 y 4: **Dji Mavik 3 Enterprise, Phantom RTK, eBee X, Wingtra One**, los cuales son considerados los más adecuados para estudios hidrológicos. No obstante, existen similitudes entre los estudios empleados respecto a las características técnicas necesarias para monitoreos de eventos hídricos complejos y a su vez se especifican las diferencias no solo en el nivel de precisión, sino también en alcance, mantenimiento y costos, según el tipo de UAV empleado.

Sin embargo en la bibliografía se evidencia que drones comerciales de la marca **DJI Phantom 4 pro y Mavic 2 pro** también pueden llegar a funcionar en áreas de estudio para establecer un control de monitoreo, ya que al ser una metodología de bajo costo y eficiente, permiten de manera rápida y sencilla establecer alertas tempranas frente a las inundaciones que se han presentado durante los últimos años, y a su vez identificar la constante socavación de los ríos,

panorama que puede llegar afectar a la población civil. Así se reemplazan estudios tradicionales mediante fotografía satelital, pues, aunque se reflejan desventajas en las cámaras de los drones al no poder atravesar las láminas de agua de los cauces, el poder visualizar la superficie de este, facilita establecer los patrones de movimiento del recurso y los sedimentos del cauce, ampliando así las herramientas de implementación para la gestión de desastres hídricos.

En Colombia, el uso de drones se emplea principalmente en actividades básicas como lo son el reconocimiento preliminar de áreas, la obtención de ortofotomosaicos y modelos de elevación digital (DEM), por lo que ha surgido la necesidad de expandir su aplicación principalmente en las zonas de mayor vulnerabilidad del país, afectadas por la constante amenaza de fenómenos atmosféricos e inundaciones súbitas. Lo que difiere de los contextos internacionales revisados, debido a que su orientación va ligada principalmente a modelos hidrológicos multitemporales de alta complejidad. Dado que, dependiendo de la capacidad de los países, varía el desarrollo e implementación de SAT contra inundaciones, por ejemplo, en países desarrollados, la evaluación del peligro de inundaciones avanza hacia el refinamiento y la eficiencia aplicando un DEM adquirido mediante técnicas de fotogrametría con drones de alta resolución, que representa el área de manera realista al igual que las precipitaciones de corta duración, modelando procesos superficiales.

Acorde a las deficiencias identificadas durante la revisión bibliográfica, se recomienda considerar fomentar el uso de UAV para impulsar la planificación, delimitación, seguimiento y monitoreo de cuencas hidrográficas. Para así maximizar las estrategias de recopilación e integración de métodos que involucren la participación ciudadana, fortaleciendo los procesos de estudios multitemporales con altas resoluciones espaciales. Adicionalmente incursionar en la obtención de datos con Drones de ala rotatoria, para la generación de modelos de inundación e hidrodinámicos da lugar a la evaluación del estado de los cauces de los ríos contemplando la carga de sedimentos que implica cambios en la morfología hídrica, evaluado de manera detalladas el estado de las orillas de cuencas y sus posibles cambios.

Por otro lado, es primordial la participación de autoridades ambientales como la CAR, entes y organizaciones sociales, secretarías ambientales, parques nacionales y la comunidad en capacitaciones para manejar drones, fotogrametría y procesamiento de la información recolectada, ya que el pilotaje de drones casi siempre se condiciona al registro fotográfico sin considerar protocolos de seguridad y normas de vuelo.

Por último, es importante mencionar el papel de la academia en los procesos investigativos en cooperación con los entes ambientales, junto con la colaboración internacional como los gobiernos, ONG y organizaciones, que han permitido generar alertas tempranas con tecnología de drones, mejorar las prácticas existentes y asistir en emergencias. Sin embargo, cabe resaltar la limitada información disponible sobre estudios realizados con drones en cuerpos de agua y la falta de financiación en proyectos a gran escala que podrían llegar a aportar una solución a las problemáticas hidrológicas actuales.

En el marco de la metodología de la revisión bibliográfica planteada, el análisis presentado no tiene como objetivo comprobar la efectividad de los drones de manera experimental, sino de manera referencial, estableciendo un panorama comparativo, contrastando las tendencias, vacíos y oportunidades de mejora en la implementación de UAS dentro de los sistemas de alerta temprana. Este panorama sustenta la necesidad actual de estructurar estudios investigativos y prácticos que tengan un mayor alcance en lo referente al uso de drones en la gestión del riesgo hídrico principalmente en el territorio colombiano.

Referencias

- Acosta Coll, M. (2013). *Sistemas de Alerta Temprana (S.A.T) para la Reducción del Riesgo de Inundaciones Súbitas y Fenómenos Atmosféricos en el Área Metropolitana de Barranquilla*, *Scientia et Technica*, 18 (2), pp. 303–308, 2013. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=84929153002>
- Ai, M., Hu, Q., Li, J., Wang, M., Yuan, H. & Wang, S. (2015). *A Robust Photogrammetric Processing Method of Low-Altitude UAV Images*. *Remote Sens.*, 7,(3), pp.2302–2333. <https://doi.org/10.3390/rs70302302>
- Apeaning Addo, K., Jayson-Quashigah, P.N., Codjoe, S.N.A & Martey, F. *Drone as a tool for coastal flood monitoring in the Volta Delta, Ghana*. *Geoenvironmental Disasters*, 5,(1). <https://doi.org/10.1186/s40677-018-0108-2>
- Área Metropolitana Valle de Aburrá. (2024). *Equipo de drones del proyecto Siata para la atención de emergencias*. <https://www.metropol.gov.co/Paginas/Noticias/equipo-de-teledeteccion-con-drones-d-el-proyecto-siata.aspx>
- Bandini, F., Jakobsen, J., Olesen, D., Reyna-Gutierrez, J. & Bauer-Gottwein, P. (2017). *Measuring water level in rivers and lakes from lightweight Unmanned Aerial Vehicles*. *Journal of Hydrology*, 548, 237–250. <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2017.02.038>
- Barragán et al. (2021). *Análisis de variación métrica entre mediciones topográficas y las obtenidas con procesamiento de imágenes adquiridas por drones*, *Conocimiento global*, 6,(2), 372–387. <https://doi.org/10.70165/cglobal.v6i2.312>
- Binda, G., Pozzi, A., Spanu, D., Livio, F., Trotta, S. & Bitonte, R. (2021). *Integration of photogrammetry from unmanned aerial vehicles, field measurements and discrete fracture network modeling to understand groundwater flow in remote settings: test and comparison with geochemical markers in an Alpine catchment*, *Hydrogeology Journal*, 29, (3), 1203–1218. <https://doi.org/10.1007/s10040-021-02304-4>
- Briggs, M., Dawson, C., Holmquist-Johnson, C., Williams, K. & Lane, J. (2018). *Efficient hydrogeological characterization of remote stream corridors using drones*, *Hydrological Processes*, 33, (2) ,316–319. <https://doi.org/10.1002/hyp.13332>
- Brunner, M., Slater, L., Tallaksen, L. & Clark, M. (2021). *Challenges in modeling and predicting floods and droughts: A review*, *WIREs Water*, 8(3), 1520. <https://doi.org/10.1002/wat2.1520>
- Cabrera Rosero, A. (2021). *Evaluación del uso de los drones como herramienta de apoyo para un efectivo control y monitoreo de páramos en Colombia*, *Tesis de pregrado*, Universidad de Antioquia, Repositorio Institucional UdeA. https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/24678/7/CabreraAndrés_2021_Evaluacióndronesmonitoreoambiental.pdf
- Calderón Aragón, G., Cubillos Rodríguez, J.P & Delgado Niño, P. (2022). *Uso de los vehículos aéreos no tripulados (drones) para el levantamiento de información primaria en los estudios ambientales por parte de las consultoras ambientales*. *Avances en Investigación en Ingeniería*. 19(1). <https://doi.org/10.18041/1794-4953/avances.1.7575>
- Cao, Q., Yu, G. & Qiao, Z. (2022). *Application and recent progress of inland water monitoring using remote sensing techniques*. *Environmental Monitoring and Assessment*, 195, (1). <https://doi.org/10.1007/s10661-022-10690-9>

- Carrero, J. (s.f). *Importancia de los drones en la gestión del riesgo de desastres en Colombia*. Consejo Colombiano de Seguridad. <https://ccs.org.co/portfolio/importancia-de-los-drones-en-la-gestion-del-riesgo-de-desastres-en-colombia/>
- Chima Lalvay & Toledo Moncayo. (2022). *Uso UAV para el levantamiento de variables hidrológicas en la gestión de la subcuenca del río Yanuncay*. <https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/23145/1/UPS-CT010019.pdf>
- Cifuentes Gómez, J., *Agua y cambio climático en Colombia: El paradigma entre el exceso y la escasez*. iAgua. <https://www.iagua.es/blogs/jhoanna-cifuentes-gomez/agua-y-cambio-climatico-colombia-paradigma-exceso-y-escasez>
- Combariza Rodríguez, E. (2020). *Integración de imágenes multitemporales y fotogrametría con dron, para observar las dinámicas de afectación climática y antrópica sobre el hXmedal Cuchavira en sogamoso, Boyacá [Tesis de maestría, Universidad Militar Nueva Granada]*. <https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/39066/CombarizaRodriguezEdixonJahir.pdf;jsessionid=BF2714FCAEEB5931C6687660D664BEB8?sequence=1>
- Constante Cruz, F.R., & Erazo Vizcaíno, B.A. (2020). *Implementación de un sistema electrónico para la medición de variables de cuencas hidrográficas mediante la utilización de un dron en la provincia de Cotopaxi [Tesis de grado, Universidad Técnica de Cotopaxi]*. <http://repositorio.utc.edu.ec/bitstream/27000/6786/1/T-001552.pdf>
- Deligiannakis, D., Pallikarakis, A., Papanikolaou, I., Alexiou, S., & Reichert, K., *Detecting and Monitoring Early Post-Fire Sliding Phenomena Using UAV-SfM Photogrammetry and t-LiDAR-Derived Point Clouds.*, *Fire*, 4,(4), 87. <https://doi.org/10.3390/fire4040087>
- Deng, J., Yin, H., Kong, F., Chen, J., Dronova, I., & Pu. *Determination of runoff response to variation in overland flow area by flow routes using UAV imagery*. *Journal of Environmental Management*. 265,109868. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2019.10.9868>
- Diakakis, M., et al. (2019). *An integrated approach of ground and aerial observations in flash flood disaster investigations. The case of the 2017 Mandra flash flood in Greece*, *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 33, 290–309. <https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2018.10.015>
- Dugdale, S.J., Klaus, J., & Hannah D. M. (2022). *Looking to the skies: Realising the combined potential of drones and thermal infrared imagery to advance hydrological process understanding in headwaters*. *Water Resources Research*, 58,(2). <https://doi.org/10.1029/2021wr031168>
- Ehteshami-Moinabadi, M. (2022). *Properties of fault zones and their influences on rainfall-induced landslides, examples from Alborz and Zagros ranges*. *Environmental Earth Sci.*, 81 (5), 1-15. <https://doi.org/10.1007/s12665-022-10283-2>
- El País, (2017, abril). *Estos son los factores que causaron la gigantesca inundación en Mocoa*. <https://www.elpais.com.co/colombia/factor-es-que-causaron-la-gigantesca-inundacion-en-mocoa.html>
- Erena, M., Atenza, J. García-Galiano, S., Domínguez, J., & Bernabé, J. *Use of Drones for the Topographic Monitoring of the Reservoirs of the Segura River Basin*, *Water*, 11,(3), 445.
- Fernández Lozano, J., & Gutiérrez Alonso, G. (2016). *Aplicaciones geológicas de los drones*. *Revista de la Sociedad Geológica de España*. 29, 89-105. https://www.researchgate.net/profile/Gabriel-Gutierrez-Alonso/publication/303696594_Aplicaciones_Geologicas_de_los_Drones_-_Geological_Applications_of_UAVs/links/5809dc6c08ae1c98c253eaf8/Aplicaciones-Geologicas-de-los-Drones-Geological-Applications-of-UAVs.pdf <https://doi.org/10.3390/w11030445>
- Frąckiewicz, M. (2023). *El papel de la teledetección en la gestión de desastres*. *TechSphere2*. <https://ts2.com.pl/es/el-papel-de-la-teledeteccion-en-la-gestion-de-desastres/>
- Gitundu, D. T. Gathenya, J. M. Raude, J. M. Sang, J. K. & Ngugi, H. N. (2023). *Hydraulic analysis of flash flood events using UAV based topographic data and citizen science in Enkare Narok river basin*. *Remote Sensing Applications: Society and Environment*. 100977. <https://doi.org/10.1016/j.rsase.2023.100977>
- Hanadé Houmma, I. El Mansouri, L. Gadal, S. Hadria R. & Mamane Barkawi, M. B. *Prospective analysis of spatial heterogeneity influence on the concordance of remote sensing drought indices: a case of semi-arid agrosystems in Morocco (Moulouya and Tensift watersheds)*. *Geocarto International*. 1–21. <https://doi.org/10.1080/10106049.2022.2092219>
- IDEAM. (2018). *Amenazas Inundación*. <http://www.ideam.gov.co/web/agua/amenazas-inundacion>
- Iqbal, A. Mondal, M.S, Veerbeek, W., Khan M. S. A., & Hakvoort, H. (2023). *Effectiveness of UAV-based DTM and satellite-based DEMs for local-level flood modeling in Jamuna floodplain*. *Journal of Flood Risk Management*. <https://doi.org/10.1111/jfr3.12937>

- Iqbal, A., Pérez, P., & Barthelemy, J. (2021). A process-driven and need-oriented framework for review of technological contributions to disaster management, *Heliyon*, 7 (1), e08405. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e08405>
- Jakopec, I. Marendić A. & Grgac I. A novel approach to landslide monitoring based on unmanned aerial system photogrammetry. *Rudarsko-Geolosko-Naftni Zbornik*, 37(5), 83-101. <https://doi.org/10.17794/rgn.2022.5.8>
- Kucharczyk, M., & Hugenholtz, C.H. (2021). Remote sensing of natural hazard-related disasters with small drones: Global trends, biases, and research opportunities, *Remote Sensing of Environment*, 264, 112577. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2021.112577>
- Manandhar, B., Cui, S., Wang, L., & Shrestha, S. (2023). Urban Flood Hazard Assessment and Management Practices in South Asia: A Review *Land*, 12, (3). 627. <https://doi.org/10.3390/land12030627>
- Manrique Figueroa, O.S., Perdomo Akdana J. C. (2016). Diseño e implementación de un sistema de monitoreo que permita la medida de áreas para análisis de espacios, en zonas rurales de difícil acceso del norte del Departamento del Huila, por medio de la utilización de un vehículo aéreo no tripulado. [Trabajo de Grado, UNAD] <https://repository.unad.edu.co/bitstream/handle/10596/13362/53012726.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Martinez Amaya, J.D., & Rubio Nieto A.I. (2018). Modelo De Inundación Mediante El Uso De Vehículos Aéreos No Tripulados En La Cuenca Media Del Río Magdalena, En El Municipio De La Dorada, Caldas. [Tesis de pregrado, Universidad Santo Tomás]. <https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/1634/16633/2019juanmartinez.pdf?sequence=5&isAllowed=y>
- Méndez, H., Cartaya, W., Marcano S. & Arismar, M. (2016). Participación Comunal en la ejecución de sistemas de alertas tempranas ante los riesgos hidrogeomorfológicos en la cuenca del Río San Julián Estado Vargas, Venezuela. *Terra nueva* etapa, 32(51), 93-110. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=72146268005>
- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2023). El riesgo en la gestión integral del recurso hídrico. <https://archivo.minambiente.gov.co/index.php/gestion-integral-del-recurso-hidrico/gob-ernanza-del-agua/el-riesgo-en-la-gestion-integral-del-recurso-hidrico>
- Munawar, H. S. A., Hammad, W. A., Waller, S. T., Thaheem M. J. & Shrestha, An Integrated Approach for Post-Disaster Flood Management Via the Use of Cutting-Edge Technologies and UAVs: A Review. *Sustainability*, 13, (1). 7925. <https://doi.org/10.3390/su13147925>
- Ndehedehe, C. (2013). *Satellite Remote Sensing of Terrestrial Hydrology*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-99577-5>
- Ojeda Bustamante, W., & Flores Velázquez, J. (2016). Uso y manejo de drones con aplicaciones al sector hídrico. Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. https://www.imta.gob.mx/biblioteca/libros_html/riego-drenaje/uso-y-manejo-de-drones.pdf
- Paz Cardona, A.J. (2018). Emergencia: la fuerte inundación de Mocoa y la Orinoquía de Colombia. Mongabay. <https://es.mongabay.com/2018/08/mocoa-orinoquia-inundacion-colombia/#:~:text=Mocoa,%20capital%20del%20departamento%20de,heridos%20y%20miles%20de%20damnificados>
- Puttinaovarat, S., & Horkaew, P. (2020). Internet networking flood disaster mitigation system based on remote sensing and mobile GIS, *Geomatics, Natural Hazards Risk*, 11 (1), 1886-1911. <https://doi.org/10.1080/19475705.2020.1815869>
- Ridolfi, E., & Manciola, P. (2018). Water Level Measurements from Drones: A Pilot Case Study at a Dam Site. *Water*, (3), 297. <https://doi.org/10.3390/w10030297>
- Ruiz Carulla, R., Corominas, J., & Hürlimann, M. (2017). Experiencias con drones para el estudio de movimientos de ladera. *Universitat Politècnica de Catalunya*. http://repositorio.udec.cl/bitstream/11594/5071/1/Tesis_evaluacion_de_los_niveles_de_perdida_de_suelo.pdf
- Salmela, J. et al. (2020). Morphological changes and riffle-pool dynamics related to flow in a meandering river channel based on a 5-year monitoring period using close-range remote sensing. *Geomorphology*, 352, 106982. <https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2019.106982>
- Tauro, F., Petroselli, A., & Arcangeletti, E. (2015). Assessment of drone-based surface flow observations, *Hydrological Processes*, 30, (7), 1114-1130. <https://doi.org/10.1002/hyp.10698>
- Tauro, F., Porfiri, M., & Grimaldi, S. (2016). Surface flow measurements from drones, *Journal of Hydrology*, 540, 240-245. <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2016.06.012>
- Trucco, F. (2023). Avalancha deja al menos 20 muertos en Quetame, Colombia. *CNN en Español*. <https://cnn.espanol.cnn.com/2023/07/20/avalancha-menos-quetame-cundinamarca-colombia-orix/>

- UMILES. (2022). ¿Qué es la Fotogrametría con Drones y cómo se realiza? <https://umilesgroup.com/fotogrametria-con-drones/#:~:text=Estas%20fotografías%20se%20toman%20con,medidas%20precisas%20y%20modelos%203D>
- UNESCO. (2006). *Early Warning Systems for Natural Disaster Reduction*, Paris: UNESCO. <https://unesdoc.unesco.org>
- UNGRD. (2016). *Guía para la Implementación de Sistemas de alerta temprana*. <https://www.boyaca.gov.co/SecInfraestructura/images/OPAD/documentos/sistemaale rtatemprana.pdf>
- UNGRD. (2020). *Sistemas de Alerta Temprana como elementos para la gestión del riesgo de desastres*. <https://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Noticias/2020/Sistemas-de-Alerta-Temprana-como-elementos-para-la-gestion-del-riesgo-de-desastres.aspx>
- Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). (2020). *¿Cuál es el riesgo por inundaciones en Colombia?* <https://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Noticias/2020/Cual-es-el-riesgo-por-inundaciones-en-Colombia.aspx>
- United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR). (2017). *Developing early warning systems: A checklist*. Geneva, Switzerland: United Nations. <https://www.undrr.org/publication/developing-early-warning-systems-checklist>
- Vásconez, M., Mancheno, A., Álvarez, C., Prehn, C., Cevallos, C., & Ortiz, L. (2019). *Cuencas Hidrográficas*. Universidad Politécnica Salesiana. <https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/19038/1/Cuencas%20hidrográficas.pdf>
- Villate Corredor, J., Gualdrón Alfonso D., & Rodríguez Baquero, A. (2023). *Empleo de herramientas SIG en el desarrollo de proyectos civiles*. (286.^a ed.). UPTC. <https://librosaccesoabierto.uptc.edu.co/index.php/editorial-uptc/catalog/view/347/277/7855>
- Wagner, F., Eltner, A., & Maas, H.-G. (2023). *River water segmentation in surveillance camera images: A comparative study of offline and online augmentation using 32 CNNs*. *International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation*, 119, 103305. <https://doi.org/10.1016/j.jag.2023.103305>
- Wu, Y., Zhang, J., Wang, F., Song, Y., & Ji, J. *Simulations of spatial patterns and species distributions in sandy land using unmanned aerial vehicle images*. 186,104410. <https://doi.org/10.1016/j.jaridenv.2020.104410>
- Zhu, X., Hou, Y., Weng Q., & Chen, L. (2019). *Integrating UAV optical imagery and LiDAR data for assessing the spatial relationship between mangrove and inundation across a subtropical estuarine wetland*. *ISPRS Journal of Photogrammetry Remote Sensing*, 149, 146–156. <https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2019.01.021>

